

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Förderung des Wortschatzes im Sprachheilkindergarten

Ein Stationenbetrieb mithilfe Unterstützter Kommunikation

Eingereicht von: Samantha Redding

Begleitung: Rita Baumann

Datum der Abgabe: 17. November 2024

Abstract

Diese Arbeit untersucht, wie die individuelle Arbeitszeit im Kindergarten an einer Sprachheilschule für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen gestaltet werden kann, um sprachhandelndes und interaktives Lernen zu fördern. Mit einem qualitativen Ansatz wurde der Einfluss didaktischer Konzepte sowie der Einsatz von unterstützter Kommunikation auf die Wortschatzentwicklung der Kinder analysiert. Besonders die Förderung des Kern- und Randvokabulars stand im Fokus.

Die Ergebnisse zeigen, dass eine gezielte, interaktive Gestaltung der Lernzeit zu einer Verbesserung des Wortschatzes führt. Die Arbeit hebt hervor, dass Kinder durch das Lernen am gemeinsamen Gegenstand (Stationenbetrieb) besonders profitieren.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Heilpädagogische Relevanz	5
1.2	Anwendung des Lehrplans 21	5
1.3	Begründung der Themenwahl.....	9
1.4	Fragestellung	9
1.5	Produktidee	10
2	Theoretische Grundlagen	11
2.1	Theorie zur Sprachentwicklung.....	11
2.2	Theorie zum sprachheilpädagogischen Unterricht.....	12
2.3	Theorie zum Kern- und Randvokabular	18
2.4	Theorie zur kognitiven Entwicklung	19
2.4.1	Die dominierenden Tätigkeiten nach Leontjew	20
2.4.2	Repräsentationsmodi nach Brunner.....	20
2.4.3	Bedeutung der Sprachentwicklung bei geistiger Beeinträchtigung	21
3	Entwicklung des Produkts	24
3.1	Zielsetzung.....	24
3.2	Produktherstellung	25
3.3	Stationenbetrieb mithilfe Unterstützter Kommunikation	31
4	Forschungsmethodisches Vorgehen	35
4.1	Kategorien entwickeln	35
4.2	Das dialogische Lesen	35
4.3	Transkribieren	37
4.4	Codieren	38
4.5	Analysieren	39
5	Ergebnisse	44
5.1	Zusammenfassung Rückmeldungen Lehrpersonen zu Stationen	45
5.2	Zusammenfassung Rückmeldungen Logopädie zu Stationenbetrieb.....	46
6	Diskussion	47
	Literaturverzeichnis	51
	Abbildungsverzeichnis:	53
	Tabellenverzeichnis	53
	Anhang	54
	Anhang 1: Rückmeldung Stationenbetrieb Lehrperson 1	54
	Anhang 2: Rückmeldung Stationenbetrieb Lehrperson 2	55
	Anhang 3: Rückmeldung Stationenbetrieb Logopädie 1	56
	Anhang 4: Rückmeldung Stationenbetrieb Logopädie 2	57

Anhang 5: Transkripte	58
Anhang 6: Stationenarbeit in der individuellen Arbeitszeit	88
Selbständigkeitserklärung	90

1 Einleitung

Die Stiftung Sprachheilschulen im Kanton Zürich ist eine Sonderschule, Typ A, die durch vier Standorte vertreten ist. Die Sprachheilschule konzentriert sich auf die Förderung von Kindern mit Sprachentwicklungsstörung und bietet ein pädagogisches Umfeld, das auf Sprache und Spracherwerb ausgerichtet ist. Im Auftrag des Kantons Zürich bietet die Sprachheilschule Sonderschulplätze im Zyklus 1 und 2 an. Die Klassen werden altersdurchmischt unterrichtet und die Klassengrösse beträgt maximal zwölf Kinder. Im Kindergarten beträgt die Kinderzahl zehn Kinder.

Durch ein Taxiunternehmen werden die Kinder an den verschiedenen Wohnorten eingesammelt und zur Schule gebracht. Durch die verschiedenen Routen und den Arbeitsverkehr kommen die Taxis zu unterschiedlichen Zeiten an der Schule an und verursachen eine Zeitspanne, in der die Heilpädagogen noch nicht mit dem offiziellen Schulunterricht starten können und diesen Zeitraum als individuelle Arbeitszeit der Kinder nutzen. An der Regelschule ist im Kindergarten die «Auffangzeit» ein fester Bestandteil des Stundenplans und stellt die Lehrpersonen vor die gleiche Herausforderung, diese individuelle Arbeitszeit sinnvoll zu gestalten.

Wie soll die individuelle Arbeitszeit geplant und aufgebaut werden, sodass die Kinder, die bereits an der Schule sind, diese sinnvoll nutzen können, aber auch Kinder, die später in der Schule ankommen, von diesem Angebot profitieren können?

Eine weitere Problematik ist, dass die Kinder möglichst selbstständig arbeiten müssen, denn die Fachpersonen müssen zur gleichen Zeit auch die Kinder, die ankommen, begleiten.

Die Verfasserin dieser Arbeit arbeitete sieben Jahre in einem Regelkindergarten, ist nun seit drei Jahren an der Sprachheilschule und kennt daher beide Situationen.

Die individuelle Arbeitszeit ist im Kindergarten ein fester Bestandteil und wird von den Fachpersonen ganz individuell gestaltet und zeitlich durchgeführt.

Durch Beobachtungen an der Sprachheilschule wurde deutlich, dass die Kinder tendenziell Angebote bevorzugen, bei denen sie der verbalen Kommunikation ausweichen können. Sie nutzen das vorhandene Material oft in gleicher Weise und wiederholen die Aktivitäten, ohne neue Ideen oder kreative Lösungen zu entwickeln. Dieses Verhalten zeigte sich sowohl während der individuellen Arbeitszeit am Morgen als auch im freien Spiel. Durch die fehlende Kommunikationsfähigkeit war die Interaktion untereinander sehr gering oder führte zu Konfliktsituationen. Der Autorin dieser Arbeit wurde somit klar, dass dringender Förderbedarf besteht, um die Kinder in ihrer Kommunikationsfähigkeit gezielt zu unterstützen und ein Angebot zu schaffen, das sie in ihrer Tätigkeit begleitet.

1.1 Heilpädagogische Relevanz

Laut der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik gehören einerseits die Umsetzung von Bildungsangeboten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit besonderem Bildungsbedarf sowie die Erfassung von Lern- und Entwicklungsbedingungen zum Kompetenzprofil. Andererseits ist die Fähigkeit, Sprache in gesprochener und geschriebener Form sicher zu verwenden, für Schülerinnen und Schüler aller Schulformen der zentrale Schlüssel zum schulischen Erfolg und zur vollständigen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben (Mayer, 2015).

Die heilpädagogische Förderung der Kommunikationsfähigkeit von Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen hat demnach eine hohe Relevanz. Laut Petermann und Wiedebusch (2017) spielt die Kommunikation für die soziale, emotionale und kognitive Entwicklung eine zentrale Rolle. Die Fähigkeit zur Verständigung beeinflusst nicht nur das Lernen, sondern auch die zwischenmenschlichen Beziehungen und das Selbstwertgefühl der Kinder. Nach Mayer (2015) ist die Hauptaufgabe des sprachheilpädagogischen Handelns im schulischen Umfeld, die Lernhindernisse für Kinder mit sprachlichen Beeinträchtigungen frühzeitig zu erkennen, zu vermeiden und die Kinder gezielt dabei zu unterstützen, um diese zu überwinden. Ziel ist, den Kindern eine effektive, gleichberechtigte und aktive Teilnahme am Unterricht zu ermöglichen. Als Heilpädagogin oder Heilpädagoge geht es jedoch nicht nur darum, die sprachlichen Fähigkeiten zu fördern, sondern auch darum, den Kindern alternative Kommunikationsstrategien beizubringen. Dazu können Mimik, Gestik, Bildkarten oder technische Hilfsmittel gehören, die den Kindern helfen, ihre Bedürfnisse und Gedanken auch dann auszudrücken, wenn die verbale Kommunikation eingeschränkt ist (Kaiser-Mantel, 2012).

1.2 Anwendung des Lehrplans 21

Der Lehrplan 21 definiert den Bildungsauftrag der Volksschule, der für alle Schülerinnen und Schüler erfüllt werden muss. Dieser Auftrag basiert auf den gesetzlichen Vorgaben, die sicherstellen, dass alle Kinder und Jugendlichen eine angemessene Bildung erhalten. Dabei soll das Bildungsangebot gemäss den gesetzlichen Grundlagen möglichst integrativ oder inklusiv gestaltet werden. Die genaue Begriffswahl und die Ausgestaltung der Bildungsangebote liegen jedoch in der Verantwortung der Kantone. Die im Lehrplan 21 festgelegten Bildungsziele sind dabei entscheidend für die Umsetzung dieses Auftrags (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017). Weiter wird gesagt, dass der Bildungsauftrag dann erfüllt wird, wenn die vorgeschriebenen Inhalte des Lehrplans 21 einbezogen werden und die Schule den Schülerinnen und Schülern Möglichkeiten zur persönlichen Auseinandersetzung mit zentralen Themen und Wissen bietet. Bildung umfasst dabei auch das Sammeln vielfältiger Lern- und Lebenserfahrungen, das Kennenlernen verschiedener Lebensbereiche und die Entwicklung eigener Interessen, Motivationen und Fähigkeiten. Alle Schülerinnen und Schüler sollen wesentliche Erfahrungen sammeln können, die sie auf das Erwachsenenleben vorbereiten – selbst dann, wenn

sie dafür Hilfsmittel oder Unterstützung brauchen (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017).

Nach Hollenweger und Bühler (2019) stehen die Lehr- und Fachpersonen vor der Herausforderung, den im Lehrplan 21 festgelegten Bildungsauftrag umzusetzen. Häufig sei es jedoch nicht möglich, die darin definierten Kompetenzen im vorgesehenen Zeitrahmen vollständig zu entwickeln. Trotzdem bleibt der Lehrplan 21 für alle Schülerinnen und Schüler verbindlich. Daher bietet die Broschüre «Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen» (Hollenweger & Bühler, 2019) Ansätze und Lösungen, wie mit dieser Situation umgegangen werden könnte.

Auch Terfloth und Bauersfeld (2019) weisen darauf hin, dass Menschen mit einem Inhalt sehr unterschiedlich umgehen und sich individuell damit auseinandersetzen. Für die Unterrichtsplanung sei es von grosser Bedeutung, die Lernvoraussetzungen, sprich die entwicklungsbezogenen Lernmöglichkeiten der Kinder, zu kennen, um dann an ihren Aneignungsmöglichkeiten anknüpfen zu können. Wenn es gelingt, verschiedene Zugangs- und Aneignungsmöglichkeiten anzubieten, sei es auch für eine heterogene Klasse möglich, sich mit dem gleichen Inhalt zu beschäftigen. Lernen mit unterschiedlichen Voraussetzungen wird möglich.

Um zu verdeutlichen, welche Bedeutung dies für die Schülerinnen und Schüler einer Sprachheilschule hat, werden im Folgenden die relevanten Kompetenzen des Lehrplans 21 dargestellt (Tabelle 1 bis Tabelle 3) und eine alternative Herangehensweise wird vorgestellt.

Tabelle 1: Kompetenzen aus dem Lehrplan 21, Hören (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017)

1 Hören
A Grundfertigkeiten
Die Schülerinnen und Schüler können Laute, Silben, Stimmen, Geräusche und Töne wahrnehmen, einordnen und vergleichen. Sie können ihren rezeptiven Wortschatz aktivieren, um das Gehörte angemessen schnell zu verstehen. D.1.A.1: Die Schülerinnen und Schüler ... a) können die Aufmerksamkeit auf die sprechende Person und deren Beitrag richten. b) können Klänge, Geräusche sowie Reime, Silben und einzelne Laute (z. B. Anlaute) heraushören (phonologische Bewusstheit). c) können den Tonfall einer Stimme in der entsprechenden Situation deuten (z. B. Lautstärke, Geschwindigkeit, Stimmlage).
B Verstehen in monologischen Hörsituationen
Die Schülerinnen und Schüler können wichtige Informationen aus Hörtexten entnehmen. D.1.B.1: Die Schülerinnen und Schüler ... a) können einfache Aufträge und Erklärungen zu bekannten Sachthemen und Alltagssituationen verstehen und ausführen (z. B. alltägliche Abläufe); können zum Hörtext etwas Passendes produzieren (z. B. inneres Bild zeichnen, etwas formen, spielerisch darstellen). b) können erzählen, was sie aus Hörtexten erfahren haben (z. B. vorgelesene Erzählung, erzähltes Sachthema, Bilderbuch, Verse); können der Handlung einer einfachen Erzählung folgen.
C Verstehen in dialogischen Hörsituationen
Die Schülerinnen und Schüler können Gesprächen folgen und ihre Aufmerksamkeit zeigen. D.1.C.1: Die Schülerinnen und Schüler ... a) können in einer vertrauten Gesprächssituation dem Gesprochenen folgen und ihre Beteiligung zeigen.

Tabelle 2: Kompetenzen aus dem Lehrplan 21, Sprechen (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017)

3 Sprechen
A Grundfertigkeiten
Die Schülerinnen und Schüler können ihre Sprechmotorik, Artikulation, Stimmführung angemessen nutzen. Sie können ihren produktiven Wortschatz und Satzmuster aktivieren, um angemessen flüssig zu sprechen. D.3.A.1: Die Schülerinnen und Schüler ... a) können die meisten Laute des Deutschen sprechmotorisch isoliert und im Wort bilden; können Wörter, Wendungen (z. B. in Fragen, Aussagen, Aufforderung) und Satzmuster in vertrauten Situationen passend verwenden (produktiver Wortschatz).
B Monologisches Sprechen
Die Schülerinnen und Schüler können sich in monologischen Situationen angemessen und verständlich ausdrücken. D.3.B.1: Die Schülerinnen und Schüler ... a) können ihre Gefühle und Gedanken sowie Erlebnisse und Erfahrungen verbal oder nonverbal mit Unterstützung zum Ausdruck bringen. b) können Beobachtungen wiedergeben und einfache Sachverhalte mit Unterstützung beschreiben.
C Dialogisches Sprechen
Die Schülerinnen und Schüler können sich aktiv an einem Dialog beteiligen. D.3.C.1: Die Schülerinnen und Schüler ... a) können die/den Gesprächspartner/in als Gegenüber wahrnehmen und mit ihr/ihm in Kontakt treten; können in einer vertrauten, selbst gewählten Sprechrolle an einem Spiel aktiv teilnehmen. b) können auf direkt an sie gerichtete Fragen antworten; können sich an einfachen, kurzen Gesprächen beteiligen; können sich in kurzen Phasen an Gesprächsregeln halten (z. B. sich vor dem Reden melden, zu den anderen gerichtet sprechen, Sie-Formen verwenden).

Tabelle 3: Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen im Fachbereich Sprachen (Hollenweger & Bühler, 2019)

Hören
→ Lokalisieren von Lauten und Tonerzeugnissen (Grundfertigkeiten) → Lautlichen Äusserungen anderer Menschen folgen
Sprechen
→ Produzieren von Lauten und Gebärden (Körpersprache) → Bedürfnisse verbal oder nonverbal zum Ausdruck bringen

Kinder in einer Sprachheilschule stehen bei der Erfüllung der Kompetenzen des Lehrplans 21 häufig vor besonderen Herausforderungen, die durch ihre individuellen Spracherwerbsstörungen bedingt sind. Diese Kinder können jedoch in vielen Bereichen mehr leisten, als es die in der Broschüre «Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen» (Hollenweger & Bühler, 2019) dargestellten Kompetenzen suggerieren. Heilpädagoginnen und Heilpädagogen müssen daher die im Lehrplan geforderten Kompetenzen flexibel an die individuellen Bedürfnisse und Einschränkungen der Schülerinnen und Schüler anpassen, um sicherzustellen, dass trotz vorhandener Barrieren eine optimale sprachliche Entwicklung gefördert wird. So kann ein Kind beispielsweise stark in seiner Artikulationsfähigkeit eingeschränkt sein, während es in anderen Bereichen des Sprachverständnisses kaum Probleme zeigt. Ein anderes Kind wiederum könnte in mehreren

Bereichen des Spracherwerbs, wie dem Wortschatz, der Grammatik oder der Sprachverarbeitung, gleichzeitig beeinträchtigt sein.

Hollenweger und Bühler (2019) stellen ein Modell zur didaktischen Umsetzung bereit, das sowohl bei der Planung von Lerngelegenheiten als auch bei der Umsetzung der im Lehrplan 21 festgelegten Kompetenzen unterstützend wirken kann. Gemäss Hollenweger und Bühler (2019) muss man, um die Kompetenzen in den verschiedenen Fachbereichen zu fördern, passende Lerngelegenheiten schaffen. Der Bildungsplan muss so konkretisiert werden, dass klar ersichtlich ist, wann, wo und was gelernt wird (siehe auch Abbildung 1). Ein weiterer wichtiger Aspekt ist laut den Autoren die Erhaltung und Förderung der Funktionsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler. Um den Bildungsauftrag trotz bestehender Einschränkungen zu erfüllen, sei es entscheidend, alle Facetten der Befähigung zu betrachten und zu prüfen, ob diese ohne entsprechende Anpassungen gefährdet ist. Dabei gehe es darum, Unterstützungsmassnahmen zu schaffen, die den Kompetenzaufbau fördern, oder bestehende Barrieren zu beseitigen, um den Zugang zum Lernen zu erleichtern (Hollenweger & Bühler, 2019).

Abbildung 1: Didaktische Umsetzung und Überprüfung (Hollenweger & Bühler, 2019)

Befähigung der Person «WOZU»

- *Sich selbst sein und werden*
- *Sich und andere anerkennen*
- *Sich austauschen und dazugehören*
- *Mitbestimmen und gestalten*
- *Erwerben und nutzen*
- *Dranbleiben und bewältigen*

Abbildung 1 zeigt auf, dass zuerst vom «Wer» ausgegangen wird: Um welche Schülerin oder welchen Schüler handelt es sich? Hollenweger und Bühler (2019) beschreiben unter dem Punkt «Was» die aufzubauenden Kompetenzen, die als erster Schritt für einen erfolgreichen Bildungsplan zu definieren sind. Um die Sinnhaftigkeit der ausgewählten Kompetenzen zu überprüfen, dient die Frage, «Wozu» wird gelernt? Dabei geht es nach Hollenweger und Bühler (2019) darum, die Schülerinnen und Schüler für ein «erfülltes Leben» zu befähigen. Die Befähigung kann als eine langfristige Perspektive betrachtet werden und die Kompetenzen als eine mittelfristige Perspektive. Unter dem «Wie» ist die Unterrichtsgestaltung zu verstehen: Es werden lernermöglichende methodisch-didaktische Arrangements aufgegleist. Beim «Wo» werden die passenden Lernorte und sozialen Situationen bestimmt.

1.3 Begründung der Themenwahl

In der Sprachheilschule übernehmen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen eine doppelte Rolle. Einerseits sind sie für die individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler verantwortlich, andererseits agieren sie als Klassenlehrpersonen und gewährleisten somit die Qualität des Unterrichts. Laut Berner und Zumsteg (2016) zeigen Studien, dass es bestimmte Unterrichtsmerkmale gibt, die als Grundlage für guten Unterricht gelten. Zu diesen Merkmalen zählen eine effektive Klassenführung, die intensive Nutzung der Unterrichtszeit, inhaltlich relevante Rückmeldungen auf Basis fachdidaktischer Expertise, kooperatives Lernen, regelmäßige Übung und Wiederholungen sowie ein positives Klassenklima.

Die Autorin dieser Arbeit fand die eigene Unterrichtssituation unbefriedigend und sah die Notwendigkeit, sowohl die Struktur als auch den Inhalt des Unterrichts zu überdenken. Es stellte sich die Frage, wie die individuelle Lernzeit am besten gestaltet und welche Hilfsmittel eingesetzt werden können, um die Schülerinnen und Schüler optimal zu unterstützen. Zusätzlich stellte sich die Frage, wie die Schülerinnen und Schüler in ihrer Kommunikationsfähigkeit nachhaltig gefördert werden können.

Kinder lernen Sprache hauptsächlich durch Nachahmung. Sprachvorbilder, wie Eltern, Lehrpersonen oder andere Bezugspersonen, bieten ein Modell, das Kinder nachahmen können. Sie hören, wie Wörter korrekt ausgesprochen, Sätze gebildet und Sprache im Alltag verwendet wird. In Sprachheilschulen übernehmen vor allem die Fachpersonen die Rolle dieser Sprachvorbilder, da die Schülerinnen und Schüler in diesem Bereich eingeschränkt sind. Diese Barrieren führen dazu, dass die Kinder einerseits wenig sprachlichen Input voneinander erhalten und andererseits der nötige Wortschatz fehlt, um miteinander in einen Dialog zu treten.

1.4 Fragestellung

Wie kann die individuelle Arbeitszeit im Kindergarten an der Sprachheilschule gestaltet werden, damit Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen sprachhandelnd und interaktiv lernen können?

1.5 Produktidee

Das Projekt zielt darauf ab, das Kapitel «Fahrzeuge und Verkehr» aus dem Lehrmittel «Kinder begegnen Natur und Technik» (Autorenteam LMVZ, 2018) so zu gestalten, dass Schülerinnen und Schüler an der Sprachheilschule interaktiv und sprachfördernd am Unterricht teilnehmen können. Dabei sollen die Ideen des Lehrmittels berücksichtigt, aber so angepasst werden, dass die Kinder eigenständig lernen können. Die Hauptziele des Projekts sind:

- Förderung der Selbstständigkeit: Die Aufgaben sollen so strukturiert sein, dass die Schülerinnen und Schüler eigenständig neues Wissen erwerben können. Sie müssen klar wissen, welche Aufgaben anstehen und wie diese zu lösen sind.
- Sprachförderung: Die Aufgaben müssen darauf ausgelegt sein, dass die Kinder durch aktives Handeln sprachlich gefördert werden. Es soll ein Unterricht gestaltet werden, bei dem die Lehrperson nicht direkt als Vorzeigemodell agiert, sondern die Kinder durch die Struktur der Aufgaben zum eigenständigen Lernen und Sprechen angeregt werden.

Das Thema «Fahrzeuge und Verkehr» ist besonders relevant, da viele Kinder der Sprachheilschule mit dem Taxi zur Schule kommen und täglich mit dem Verkehr in Berührung kommen. Ihr Erleben des Verkehrs ist jedoch oft auf die Perspektive aus dem Fahrzeug beschränkt, wodurch physische Erfahrungen im Strassenverkehr weniger präsent sind.

Das Projekt baut auf dem bereits vorhandenen Wissen der Kinder auf und ermöglicht es ihnen, durch neue Erfahrungen ihr Wissen weiterzuentwickeln. Dies umfasst das Kategorisieren von Fahrzeugen und das Auseinandersetzen mit dem Strassenverkehr.

Das Projekt soll darauf ausgelegt sein, dass die Schüler und Schülerinnen durch eigenständiges Handeln und Aktivität in den Lernprozess eingebunden werden.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Theorie zur Sprachentwicklung

Gemäss Sachse, Bockmann und Buschmann (2020) ist die Entwicklung des Sprechens und der Sprache einer der wichtigsten Bausteine der kindlichen Entwicklung. Sprache bildet die Grundlage für die Selbstregulation im emotionalen und kognitiven Bereich sowie für die Kommunikation und Interaktion mit Gleichaltrigen und Erwachsenen. Die Sprachentwicklung ist ein komplexer Prozess, der sich über viele Jahre erstreckt, wobei die bedeutendsten Fortschritte in den ersten vier Lebensjahren gemacht werden. Der Spracherwerb wird sowohl durch genetisch-biologische Faktoren als auch durch ausreichende sprachliche Anregung im Umfeld des Kindes gefördert. Weiter beschreiben Sachse et al. (2020), dass die Sprachentwicklung, wie bei vielen anderen Entwicklungsbereichen, auch mit erheblicher individueller Variabilität verläuft.

Doch nicht bei allen verläuft diese Entwicklung reibungslos. Gemäss Kannengieser (2015) wird von einer Sprachentwicklungsstörung gesprochen, wenn ein Kind in den ersten fünf Lebensjahren ein nicht erwartungsgemässes sprachliches System aufgebaut hat. Sprachentwicklungsstörungen beschreiben eine Verzögerung oder Abweichung in der Entwicklung der Sprache. Kinder, die davon betroffen sind, haben Schwierigkeiten, sich in einer für ihr Alter angemessenen Weise sprachlich zu äussern. Dies kann sich in verschiedenen Bereichen zeigen, zum Beispiel im Wortschatz, in der Grammatik oder im Sprachverständnis. Laut Kannengieser (2015) spricht man von einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung (SSES) oder einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung (USES), wenn andere Entwicklungsstörungen und organische Einschränkungen ausgeschlossen sind. Die Defizite sind auf einen Entwicklungsbereich, in diesem Fall auf die sprachlichen Fähigkeiten, begrenzt. Es handelt sich um eine primäre Sprachstörung, ohne dass andere Entwicklungsbereiche beeinträchtigt sind (Kannengieser, 2015).

Von einer sekundärer Sprachentwicklungsstörung spricht man, wenn sie als Folge anderer Beeinträchtigungen auftritt, etwa aufgrund von Hörstörungen oder neurologischen Erkrankungen (Kannengieser, 2015).

Sachse et al. (2020) weisen darauf hin, dass Verzögerungen oder Abweichungen in der Sprachentwicklung oft altersabhängig sind und unterschiedlich eingeordnet werden. Diese Auffälligkeiten führen häufig bei Eltern und Bezugspersonen zu Besorgnis und veranlassen sie, Untersuchungen des Kindes einzuleiten. Da die Sprachentwicklung individuell sehr variabel ist, ist es manchmal schwierig, normale Schwankungen von tatsächlichen Störungen zu unterscheiden. Laut Sachse et al. (2020) können bis zum 36. Lebensmonat Abweichungen in der Sprachentwicklung als Sprachentwicklungsverzögerung (SEV) bezeichnet werden. Wenn jedoch nach diesem Zeitraum weiterhin Auffälligkeiten bestehen, spricht man von einer

Sprachentwicklungsstörung (SES). Solche SES sind keine seltenen Phänomene. Laut Sachse et al. (2020) zeigten Studien, dass zwischen 2 und 15 Prozent aller Kinder davon betroffen sind, wobei Jungen häufiger als Mädchen betroffen sind.

Auch Mayer und Ulrich (2023) erklären, dass Sprachentwicklungsstörungen bei Kindern im Vorschul- und Schulalter verschiedene Bereiche betreffen können, wie die Aussprache, den Wortschatz, die Grammatik, die pragmatische Sprachverwendung sowie das Erlernen der Schriftsprache. Diese Störungen können sowohl das Verständnis als auch den aktiven Sprachgebrauch beeinträchtigen.

Nach Kannengieser (2015) werden genetische Faktoren als Ursache einer Sprachentwicklungsstörung angenommen.

Zusammenfassend lässt sich somit festhalten: Die Sprachentwicklung ist ein zentraler Bestandteil der kindlichen Entwicklung und bildet die Grundlage für eine erfolgreiche soziale und kognitive Teilhabe. Sie ist jedoch ein komplexer und individueller Prozess, der bei vielen Kindern mit Herausforderungen verbunden ist. Sprachentwicklungsstörungen können in unterschiedlichen Bereichen wie dem Wortschatz, der Grammatik oder der Aussprache auftreten und variieren stark in ihrer Ausprägung. Während einige Kinder nur in einem Bereich Schwierigkeiten haben, sind andere in mehreren Bereichen betroffen. Dies bedeutet, dass für Schülerinnen und Schüler an der Sprachheilschule der Unterricht so gestaltet werden muss, dass die Aufgaben auf verschiedenen Niveaus angeboten werden.

2.2 Theorie zum sprachheilpädagogischen Unterricht

Unter sprachheilpädagogischem Unterricht werden

alle unterrichtlichen Methoden und Maßnahmen verstanden, die sprachliche Kompetenzen vermitteln, die zum Erreichen der schulischen Lernziele notwendig sind und ein möglichst erfolgreiches schulisches Lernen gewährleisten sollen, die auf die Sprach- und Mitteilungsbereitschaft, die Kommunikationsfreude und Interaktionsfähigkeit und die Überwindung sprachlich-kommunikativer Defizite auf allen sprachlichen Ebenen abzielen, sowie die personalen und sozialen Kompetenzen stärken und mögliche Folgebeeinträchtigungen auf psychosozialer und schulisch-kognitiver Ebene minimieren. (Mayer & Ulrich, 2023, S. 218)

Gemäss Mayer und Ulrich (2023) geschieht trotz der Bemühungen um eine visuelle und handlungsorientierte Vermittlung von Unterrichtsinhalten der Grossteil des Lernens über Sprache, sei es mündlich oder schriftlich. Für Kinder mit Spracherwerbsstörungen stellt dies eine besondere Herausforderung dar, da sie mündliche Erklärungen oft nicht vollständig verstehen und zudem Schwierigkeiten beim Lesen und Textverständnis haben.

Laut Motsch, Gaigulo und Ulrich (2022) haben viele Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen die unangenehme Erfahrung gemacht, dass sie bei sprachlichen Fehlern ausgelacht, getadelt oder anderweitig zurechtgewiesen werden. Diese negativen Erfahrungen führen bei vielen Betroffenen dazu, eine generelle Angst vor sprachlichen Anforderungen zu entwickeln. Sie

zögern oft, bei fehlendem Wortwissen nachzufragen, aus Sorge, erneut Kritik oder Spott zu erfahren. Entsprechend besteht die Gefahr des sozialen Rückzugs bei Kindern und Jugendlichen mit Spracherwerbsproblemen. Wenn sie wiederholt die Erfahrung machen, dass sie sprachlich nicht erfolgreich kommunizieren können, kann dies dazu führen, dass sie sich aus Situationen, in denen Kommunikation erwartet wird, zurückziehen. Dieser Rückzug kann sich negativ auf ihre sozialen Interaktionen und ihr Lernen auswirken. Besonders problematisch ist, dass sie die Freude an der Kommunikation verlieren können. Gerade diese Kommunikationsfreude und -bereitschaft ist jedoch essenziell, damit sprachliches Lernen stattfinden kann (Mayer & Ulrich, 2023).

Um dem entgegenzuwirken, ist es wichtig, in der Schule ein Umfeld zu schaffen, das die Kommunikationsbereitschaft der Kinder und Jugendlichen fördert und ihnen Erfolgserlebnisse in der Kommunikation vermittelt. Mayer und Ulrich (2023) weisen darauf hin, dass der Einsatz sprachlicher Rituale im Unterricht für Schülerinnen und Schüler mit sprachlichen Beeinträchtigungen eine äusserst wirksame Methode ist, um ihnen Sicherheit und Erfolgserlebnisse in der Kommunikation zu ermöglichen. Diese Rituale schaffen nicht nur eine vertraute und vorhersehbare Umgebung, sondern helfen auch dabei, Unsicherheiten zu verringern und die Kommunikationsbereitschaft zu stärken. Gemäss Mayer & Ulrich (2023) ist der lustvolle Umgang mit Sprache ein zentraler Ansatz in der Sprachförderung, insbesondere für Kinder mit Spracherwerbsproblemen. Das Ziel dabei ist, den Schülerinnen und Schülern zu vermitteln, dass Sprache nicht nur eine Anforderung ist, sondern auch Freude bereiten kann. Sprach- und Sprechspiele sind dabei effektive Werkzeuge, um diese positive Einstellung zur Sprache zu fördern. Sie schaffen eine spielerische Atmosphäre, in der Kinder ohne Druck und Angst vor Fehlern experimentieren und sich sprachlich ausdrücken können.

Mayer (2015) weist darauf hin, dass es bei der Planung des sprachtherapeutischen Unterrichts für die Lehrkraft besonders wichtig ist, den Unterrichtsinhalt auf mögliche sprachliche Lernbarrieren hin zu analysieren. Neben den allgemeinen Qualitätskriterien und Prinzipien, die für jeden guten Unterricht gelten, müssen zusätzlich spezifische Methoden und Massnahmen integriert werden, die ein sprachliches Lernen auch bei unzureichenden sprachlichen Voraussetzungen ermöglichen. Dabei sollten sowohl die rezeptiven (Verstehen) als auch die expressiven (Ausdruck) Sprachfähigkeiten der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt werden.

Reber und Schönauer-Schneider (2022) machen darauf aufmerksam, dass Sprachstörungen häufig in Kombination mit Lern- und Verhaltensauffälligkeiten auftreten. Durch einen sprachheilpädagogischen Unterricht mit Prävention und Intervention in den Bereichen Aussprache, Wortschatz, Grammatik und Sprachverständnis könne man Folgeerscheinungen wie Schriftspracherwerbsstörungen und abfallende Schulleistungen durch Sprachverständnisprobleme verringern. Reber und Schönauer-Schneider (2022) sprechen von einer dreifachen Aufgabe: Sprache, Bildung und Erziehung müssen ebenso bei einem sprachheilpädagogischen

Unterricht berücksichtigt werden. Mayer (2009) spricht von Prinzipien und Dimensionen sprachheilpädagogischen Handelns im Unterricht (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2: Prinzipien und Dimensionen sprachheilpädagogischen Handelns im Unterricht nach Mayer (2009)

Die Abbildung 2 zeigt auf, dass Mayer die allgemeinen Prinzipien «guten Unterrichts» auch für den sprachheilpädagogischen Unterricht beachtet. Weiter zeigt Mayer (2009) auf, welche didaktisch-methodischen Prinzipien für sprachheilpädagogischen Unterricht zu beachten sind. Die Dimensionen zeigen die Vielfalt und Komplexität des sprachheilpädagogischen Unterrichts und machen deutlich, dass ein umfassendes Förderkonzept verschiedene Ansätze benötigt, um dem individuellen Entwicklungsbedarf der Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden. Mayer (2009) beschreibt die Dimensionen wie folgt:

Beim sprachschaffenden Unterricht liegt der Fokus auf der aktiven Förderung der Sprachfähigkeiten. Im Unterricht sollen gezielte Sprachsituationen angeboten werden, in welchen die Schülerinnen und Schüler ihre Sprachkompetenzen ausbauen können. Bei der personalen und sozialen Integration liegt der Fokus auf der Förderung der Sozialkompetenzen der Schülerinnen und Schüler, aber auch auf der persönlichen Integration in die Klassengemeinschaft. Weiter erklärt Mayer (2009), dass bei der unspezifischen Sprachförderung allgemeine Sprachfördermassnahmen in den Unterricht einfließen sollen.

Beim sprachtherapeutischen Unterricht werden therapeutische Elemente eingebaut, um gezielt an sprachlichen Schwierigkeiten zu arbeiten. Bei der Dimension des sprachtherapierenden Unterrichts steht nach Mayer (2009) die therapeutische Behandlung von Sprachstörungen im Vordergrund. Der Unterricht wird spezifisch therapeutisch gestaltet, um die Sprachstö-

rungen der Schüler direkt anzugehen. Die letzte Dimension, die Mayer (2009) beschreibt, ist die gezielte Förderung der schriftsprachlichen Fähigkeiten von Schülerinnen und Schülern. Laut Mayer (2009) ist von einem handlungsorientierten Unterricht auszugehen und es ist wichtig, Handlungen zu verbalisieren.

Laut Reber (2020) sind folgende Grundlagen und Rahmenbedingungen für die Optimierung des Unterrichts notwendig.

- Allgemeine Lehrersprache
- Rahmenbedingungen (Raumakustik, Sitzordnung, Raumplanung)
- Würdigung sprachlicher Äusserung
- Gesprächsregeln einführen
- Fragekultur schaffen
- Multiperformanzprinzip einsetzen
- Rituale nutzen
- Klare und effiziente Arbeitsaufträge formulieren
- Handlungsbegleitendes Sprechen einsetzen
- Einsatz von Medien

Die Prinzipien von Mayer (2009) und die Rahmenbedingungen von Reber (2020) sind ziemlich deckungsgleich. An diesem Punkt scheint es von Bedeutung zu sein, auf die Lehrersprache genauer einzugehen. Denn Reber (2020) macht darauf aufmerksam, dass es wichtig ist, den Sprechanteil der Schülerinnen und Schüler zu erhöhen, um die Sprechzeit der Lehrerinnen und Lehrer zu minimieren. Dies steigere die Kommunikationsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler. Ausserdem sei die Lehrersprache ein Tool, das den Lehrerinnen und Lehrern jederzeit zur Verfügung stehe. Nach Reber (2020) kann die Lehrersprache einerseits als Unterrichtsmedium eingesetzt werden und andererseits als Methode zur Sprachförderung.

Reber und Schönauer-Schneider (2022) teilen die Lehrersprache in drei Teile auf. Sie weisen darauf hin, dass man auf allgemeine Merkmale achten soll. Diese beinhalten die Punkte Blickkontakt, klare Artikulation, einfache Sätze, aber auch das Reduzieren der Komplexität von Äusserungen und Arbeitsaufträgen. Weiter gehört zu den allgemeinen Merkmalen nach Reber und Schönauer-Schneider (2022), dass Lehrerinnen und Lehrer bewusste Sprechpausen einsetzen und die Schülerinnen und Schüler für Aussagen loben.

Ein zweiter Teil ist die nonverbale Kommunikation. Diese beinhaltet den Blickkontakt – von Reber und Schönauer-Schneider (2022) auch Antlitzgerichtetheit genannt –, aber auch die Mimik und Gestik sowie das Raum- und Distanzverhalten. Beim Raum- und Distanzverhalten verweisen Reber und Schönauer-Schneider (2022) auf den Fakt, dass wenn sich eine Person unruhig hin und her bewegt, es für den Zuhörer schwierig wird, die Antlitzgerichtetheit und das Sprachverständnis aufrechtzuerhalten.

Bei den parasprachlichen Mitteln, die den dritten Teil repräsentieren, wird auf das Sprechtempo, die Lautstärke der Stimme, die Sprechmelodie, die Akzentuierung und die Sprechpausen hingewiesen. Zum Abschluss weisen Reber und Schönauer-Schneider (2022) darauf hin, dass die allgemeinen Merkmale der Lehrersprache bekannt sind, jedoch im Alltag nicht immer darauf geachtet wird.

Reber und Schönauer-Schneider (2022) erläutern, dass das handlungsbegleitete Sprechen für den sprachheilpädagogischen Unterricht als übergreifende Methode zur Sprachförderung anerkannt ist. Denn bevor ein Kind spricht, handelt es. Durch das Verbalisieren von Handlungen entwickelt sich mit der Zeit eine innere Sprache. Das handlungsbegleitete Sprechen ist laut Reber und Schönauer-Schneider (2022) für das Verstehen und Ausführen schwieriger Handlungen bedeutsam. Ziel sei es, dass die Lehrerinnen und Lehrer als Modell tätig werden.

Beim Frontalunterricht, bei dem die Lehrerinnen und Lehrer das Wissen vermitteln und zusätzlich als Modell tätig sind, lassen sich die Prinzipien oder Dimensionen des «guten» sprachheilpädagogischen Unterrichts einfacher umsetzen.

Reber und Schönauer-Schneider (2022) machen auf verschiedene Nachteile der offenen Unterrichtsform für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen aufmerksam. Der offene Unterricht sei überfordernd und führe zu einem geringen sprachlichen Lernzuwachs. Für einen gelungenen offenen Unterricht, bei dem die Kinder sprachliches Lernen erfahren, müsse zwingend eine gezielte Planung, Strukturierung und Unterstützung durch die Lehrerinnen und Lehrer erfolgen. Die Lehrerinnen und Lehrer schaffen:

- ritualisierte Abläufe
- strukturierte Elemente
- Einschränkungen der Vielfalt
- sprachschaffende Initiativen

Wichtig ist, Beginn und Abschluss der gewählten offenen Unterrichtsform zu gestalten.

Reber (2020) macht darauf aufmerksam, dass man durch die Kombination von therapeutischen und didaktischen Methoden ein Lernumfeld schaffen kann, das nicht nur den Erwerb von Bildungsinhalten, sondern auch die sprachliche Entwicklung der Kinder gezielt fördert.

Laut Kaiser-Mantel (2012) ist der Auftrag der Sprachtherapie und der unterstützten Kommunikation, den Menschen zur Sprache zu bringen. Die Annahme, dass das sprachtherapeutische Handeln nur aus sprechanbahnenden Techniken besteht, müsse aus den Köpfen verschwinden. Für Kinder, die noch über keine oder wenig Lautsprache verfügen, müssen Wege in die Sprache aufgezeigt werden, damit sie aus der Sprachlosigkeit finden. Gemäss Kaiser-Mantel (2012) kann unterstützte Kommunikation dann eingesetzt werden, wenn ein Kind noch nicht oder kaum über Lautsprache verfügt und im Laufe seiner Entwicklung für eine bestimmte Zeit auf alternative, unterstützende oder ergänzende Kommunikationsmittel zusätzlich zur Lautsprache angewiesen ist.

Kaiser-Mantel (2012) beschreibt zwei Formen Unterstützter Kommunikation: die körpereigenen Kommunikationsformen und die Kommunikationsformen, die auf Hilfsmittel von aussen angewiesen sind. Kaiser-Mantel (2012) weist darauf hin, dass die Anschaffung eines Sprachausgabegerätes eine gute Möglichkeit darstellt, zur Sprache zu kommen. Wichtig sei es, herauszufinden, wie man das Gerät im Alltag einsetzen kann, um die kommunikative Wirkung entfalten zu können. Weiter sagt Kaiser-Mantel (2012), Kommunikationssysteme sollten dem Prinzip der Multimodalität immer gerecht werden.

Kaiser-Mantel (2012) beschreibt verschiedene Verfahren der Unterstützten Kommunikation (UK). Bei der Auswahl des Vokabulars macht sie auf Jens Boenisch aufmerksam, der Untersuchungen zum Kern- und Randvokabular durchgeführt hat. Gemäss Boenisch (2014) impliziert eine UK-Förderung nicht nur eine Kommunikationsverbesserung, sondern auch eine Kognitionsverbesserung, denn die Vergrösserung des Wortschatzes unterstützt die Denkentwicklung. Weiter macht Boenisch (2014) jedoch auf das Dilemma aufmerksam, dem unterstützt kommunizierende Menschen begegnen. Auf der einen Seite sollte das Vokabular den Interessen und Lebensbedingungen der Nutzerinnen und Nutzer entsprechen, auf der anderen Seite sollte es in Kommunikationssituationen flexibel einsetzbar sein.

Boenisch (2014) erläutert, dass die Sprachausgangslage von Kindern zu Beginn der Sprachentwicklung teilweise vergleichbar ist mit Kindern und Jugendlichen mit umfassenden Kommunikationsstörungen, aber auch anderen komplexen Beeinträchtigungen. Alle befänden sich in der Lebenssituation, in der sie täglich mit Sprache konfrontiert werden, jedoch die Komplexität der Sprache noch nicht verstehen. Zu Beginn des Spracherwerbs findet die Kommunikation von Kindern immer in situativen Kontexten statt. Deswegen sei das Kernvokabular in dieser Entwicklungsphase von grosser Bedeutung. Das Kernvokabular bezeichnet die am häufigsten verwendete Wörter einer Sprache. Das Kernvokabular macht 70–90 Prozent des Gesprochenen aus und kann unabhängig von der individuellen Lebenssituation oder der Thematik eingesetzt werden (Boenisch, 2014).

Als Fazit lässt sich festhalten: Mayer (2009) und Reber (2020) betonen, dass der sprachheilpädagogische Unterricht eine sorgfältige Planung und Anpassung erfordert, um den individuellen Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden. Die Kombination von Sprachtherapie, didaktischen Prinzipien und Methoden wie dem handlungsbegleitenden Sprechen ist entscheidend, um den Spracherwerb optimal zu fördern. Offener Unterricht kann für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen nur unter klar strukturierten Bedingungen erfolgreich sein. Kaiser-Mantel (2012) ergänzt, dass Sprachtherapie und unterstützte Kommunikation das Ziel haben, den Menschen zur Sprache zu bringen. Besonders Kinder ohne Lautsprache benötigen alternative Wege, um aktiv sprachlich teilzuhaben. Für die Sprachheilschule bedeutet dies, dass die individuelle Arbeitszeit strukturiert und durch Hilfsmittel unterstützt werden muss, um allen Schülerinnen und Schülern den bestmöglichen Nutzen zu bieten.

2.3 Theorie zum Kern- und Randvokabular

Die Studie von Boenisch zum Kernvokabular bezieht sich auf die Erforschung von Wörtern und Wortgruppen, die besonders häufig in der Alltagskommunikation vorkommen, unabhängig vom spezifischen Kontext oder individuellen Sprecher (Boenisch & Sachse, 2019). Der Begriff «Kernvokabular» beschreibt also jene Wörter, die in der Kommunikation universell und unabhängig von Themen verwendet werden.

Boenisch führte seine Forschung im Kontext der unterstützten Kommunikation (UK) durch. Dabei geht es um Menschen, die Schwierigkeiten haben, auf konventionelle Weise zu sprechen, wie beispielsweise Personen mit schweren Behinderungen. Er untersuchte, welche Wörter in verschiedenen Situationen besonders wichtig und relevant sind, um eine effektive Kommunikation zu ermöglichen.

Gemäss Boenisch und Sachse (2019) ist ein Grossteil der alltäglichen Kommunikation mit einem relativ kleinen Set von Wörtern zu bewältigen. Das Kernvokabular besteht in der Regel aus hochfrequenten, funktionalen Wörtern wie «ich», «du», «ja», «nein», «hier», «mehr», «weg» und so weiter. Gemäss Boenisch und Sachse (2019) machen diese Wörter etwa 70–90 Prozent der alltäglichen Kommunikation aus.

Gemäss Mayer und Ulrich (2023) ist der Aufbau des Wortschatzes ein fortlaufender Prozess, der bereits im Säuglingsalter beginnt und das gesamte Leben hindurch andauert. Das Erlernen von Wörtern ist eine vielschichtige und komplexe Aufgabe, bei der akustisch wahrgenommene Lautabfolgen (Wortformen) mit Bedeutungen verknüpft werden. Diese Wörter sind als «Einträge» im mentalen Lexikon, einem Teil des Langzeitgedächtnisses, gespeichert. Dieses Lexikon umfasst gemäss Mayer und Ulrich (2023) ein ständig wachsendes Repertoire an Wörtern und enthält Informationen über deren Form, Bedeutung und Gebrauch sowie über die Verbindungen zwischen den Wörtern. Im Laufe der Zeit entwickelt sich das mentale Lexikon sowohl in der Breite als auch in der Tiefe. Der Wortschatz wird vielfältiger und umfangreicher.

Kaiser-Mantel (2012) betont, wie wichtig es ist, im Unterricht regelmässig am Wortschatz zu arbeiten. Dabei könne es zunächst entmutigend wirken, dass Schülerinnen und Schüler in der Schule nur einen kleinen Teil des gesamten Wortschatzes lernen, den sie bis zur Pubertät erwerben. Der Gedanke dahinter ist, dass der Wortschatz eines Menschen während der Kindheit und Jugend ständig wächst, und die Schule trägt nur zu einem Teil dieses Lernprozesses bei. Daher macht eine zielgerichtete Wortschatzarbeit dann am meisten Sinn, wenn Schülerinnen und Schüler in vielen verschiedenen Situationen darauf zurückgreifen können.

Die Studie von Boenisch zeigt auf, dass der Fokus auf das Kernvokabular das Sprachlernen erleichtert. Es ermöglicht eine schnellere Aneignung von Kommunikationsfähigkeiten, weil Lernende sofort mit häufig verwendeten Wörtern interagieren können. Auch wenn das Kernvokabular universell anwendbar ist, betont Boenisch, dass es wichtig ist, das Vokabular individuell anzupassen. Neben dem Kernvokabular muss auch spezifisches, themenbezogenes

Vokabular (Randvokabular) berücksichtigt werden, um den Bedürfnissen des Einzelnen gerecht zu werden. Boenisch und Sachse (2019) beschreiben, dass die Ausdrucksmöglichkeiten eingeschränkt sind, wenn ein Vokabular hauptsächlich aus Inhaltswörtern besteht, da man damit zwar Dinge benennen oder verlangen, aber kaum verschiedene Kommunikationszwecke erfüllen kann (wie verhandeln, begründen oder bestätigen). Auf Basis dieser Erkenntnisse lasse sich ableiten, welches Vokabular für den Einsatz von Kommunikationshilfen in Alltagssituationen notwendig ist: eben diese Mischung aus Kern- und Randvokabular. Das Kernvokabular kann anhand vorgegebener Listen ausgewählt werden, während das Randvokabular an die individuellen Interessen der Person angepasst werden sollte. Die Herausforderung nach den Studien ist, das Kernvokabular sinnvoll in Kommunikationshilfen zu integrieren. Es sollte nicht nur auf einer zusätzlichen Seite mit «kleinen Wörtern» platziert werden, sondern, wie im alltäglichen Sprachgebrauch, die flexible Kombination von Kern- und Randvokabular ermöglichen.

Fazit daraus ist: Das Kernvokabular, bestehend aus häufig verwendeten und funktionalen Wörtern, bildet die Basis für die alltägliche Kommunikation und trägt wesentlich dazu bei, die Kommunikationsfähigkeit der Kinder zu verbessern. Darüber hinaus ist es besonders nachhaltig, da die Schülerinnen und Schüler diese Wörter unabhängig von spezifischen Themenbereichen flexibel einsetzen können. Für die Arbeit an der Sprachheilschule bedeutet dies, dass eine sorgfältige Balance zwischen der Vermittlung des Kernvokabulars und des Randvokabulars gefunden werden muss.

2.4 Theorie zur kognitiven Entwicklung

Im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung steht die Förderung aller Entwicklungsbereiche im Mittelpunkt. Jöhnck (2024) meint, dass obwohl die kognitive Entwicklung eine zentrale Rolle spielt und im Rahmen des Unterrichts besonders berücksichtigt werden sollte, auch die anderen Entwicklungsbereiche von grosser Bedeutung sind. Dies gelte insbesondere dann, wenn man die Vielfalt der Schülerschaft in den Blick nimmt.

Die geistige Entwicklung eines Kindes ist ein komplexer und dynamischer Prozess, der in enger Wechselwirkung mit verschiedenen kognitiven, sozialen und sprachlichen Fähigkeiten steht.

Gemäss Terfloth und Bauersfeld (2019) ist es für die Unterrichtsplanung von grosser Bedeutung, die Lernvoraussetzungen, sprich die entwicklungsbezogenen Lernmöglichkeiten der Kinder, zu kennen, um dann an ihren Aneignungsmöglichkeiten anzuknüpfen. Wenn es gelingt, verschiedene Zugangs- und Aneignungsmöglichkeiten anzubieten, sei es auch für eine heterogene Klasse möglich, sich mit dem gleichen Inhalt (gemeinsamer Gegenstand) zu beschäftigen. Lernen mit unterschiedlichen Voraussetzungen wird möglich.

Es gibt verschiedene Ansätze, um Lernen für «alle» möglich zu machen. Terfloth und Bauersfeld (2019) stellen drei Ansätze vor, worauf in den folgenden Abschnitten eingegangen wird.

2.4.1 Die dominierenden Tätigkeiten nach Leontjew

Die Aneignung von Wissen und Fähigkeiten vollzieht sich nach Leontjew auf verschiedenen Entwicklungsniveaus, die mit dem Entwicklungsmodell von Piaget zu vergleichen ist. Leontjew beschreibt in seinem Entwicklungsmodell sechs Tätigkeiten, die er verschiedenen Altersklassen zuordnet. Terfloth und Bauersfeld (2019) beschreiben die Tätigkeiten nach Leontjew wie folgt:

1. Perzeptive Tätigkeit (bis ca. 4 Monate): Hier wird die Wahrnehmungstätigkeit ausgebildet. Durch Bewegung und Anpassung werden neue Verhaltensweisen möglich, die zur Ausdifferenzierung der Wahrnehmung führen.
2. Manipulative Tätigkeit (bis ca. 1 Jahr): In dieser Tätigkeitsphase wenden die Kinder sich immer mehr den Gegenständen ihrer Umwelt zu. Motorik und Sensorik werden erprobt und somit weiterentwickelt.
3. Gegenständliche Tätigkeit (bis ca. 3 Jahre): Mithilfe von erwachsenen Vorbildern lernt das Kind, Gegenstände funktionsgerecht einzusetzen. Gegenstände werden als «Mittel zum Zweck» verwendet, also mit Blick auf ein Ziel und geleitet durch ein Bedürfnis oder Motiv.
4. Spieltätigkeit (ca. 3–6 Jahre): Durch das Spiel, das von Interesse und Bedürfnissen geleitet wird, orientiert sich das Kind immer mehr an einem sozialen Gegenüber. In dieser Phase lernt das Kind soziale Regeln und Wissen über deren Bedeutung. Weiter entwickelt sich das Vorstellungsvermögen und das Kind lernt, mit symbolischen Repräsentanten von Realien umzugehen.
5. Lerntätigkeit (ca. 7–14 Jahre): In dieser Phase findet organisiertes Lernen statt. Das Kind lernt, Aufgaben losgelöst vom eigenen Interesse anzunehmen und Lösungen zu finden.
6. Arbeitstätigkeit (ab ca. 15 Jahre): In diesem Entwicklungsniveau erlernen die Personen im Erwachsenenalter zielorientiertes Handeln. Umfangreiche Planungsschritte wie die Kontrolle der Durchführung von Handlungsabläufen werden erlernt und ausdifferenziert (Terfloth & Bauersfeld, 2019).

2.4.2 Repräsentationsmodi nach Brunner

Brunner formuliert zu seinem Modell der kognitiven Entwicklung drei Stufen von Repräsentationsmodi (Terfloth & Bauersfeld, 2019). Diese Dreiteilung, enaktiv = handelnd, ikonisch = bildhaft und symbolisch = sprachlich, wurde unter dem Namen EIS-Modell bekannt. Dieses Modell verwendet auch Reber (2020) in ihrem Ratgeber für sprachheilpädagogischen Unterricht.

Die Aneignungsmöglichkeiten des Bildungsplans der Schule für Geistigbehinderte in Baden-Württemberg zeigen Ähnlichkeiten zum Modell von Leontjew. Hier wurde jedoch nicht nur die Entwicklung des Menschen berücksichtigt, sondern es wurden auch verschiedene Lernphasen in Bezug auf einen Bildungsplan einbezogen.

Terfloth und Bauersfeld (2019) beschreiben die Aneignungsmöglichkeiten des Bildungsplans der Schule für Geistigbehinderte in Baden-Württemberg wie folgt:

1. Basal-perzeptive Aneignungsmöglichkeit: Man erschliesst sich die Welt durch die eigene Wahrnehmung und Bewegung. → Lernen mit allen Sinnen
2. Konkret-gegenständliche Aneignungsmöglichkeit: Es findet eine aktive Auseinandersetzung mit der Umwelt statt. → Aneignung durch Handeln
3. Konkret-vorstellende Aneignungsmöglichkeit. Man kann sich von der Welt (Umwelt) und seinem eigenen Handeln ein Bild machen und dies in anschaulichen Darstellungen verstehen und sich damit auseinandersetzen. → Aneignung durch Anschauung
4. Begrifflich-abstrakte Aneignungsmöglichkeit: Man kann eine gedankliche Auseinandersetzung mit einem Inhalt auch ohne Handeln oder bildliche Anschauung vollziehen. → Aneignung durch Sprache, Gedanken oder Schrift

Eine Beeinträchtigung der geistigen Entwicklung kann tiefgreifende Auswirkungen auf den Erwerb und die Nutzung von Sprache haben. In diesem Zusammenhang spricht man von sekundären Sprachstörungen, wenn die Sprachbeeinträchtigungen als Folge einer primären Störung der geistigen Entwicklung auftreten. Diese Sprachstörungen unterscheiden sich von primären Sprachstörungen dadurch, dass sie nicht isoliert auftreten, sondern im Zusammenhang mit anderen Entwicklungsstörungen stehen (Kannengieser, 2015).

2.4.3 Bedeutung der Sprachentwicklung bei geistiger Beeinträchtigung

Laut Sachse et al. (2020) ist die Sprachentwicklung ein komplexer Prozess, der von zahlreichen Faktoren beeinflusst wird, insbesondere von körperlichen und geistigen Voraussetzungen eines Kindes. Kinder, die mit einer Hör-, Seh-, motorischen oder intellektuellen Behinderung leben müssen, durchlaufen diesen Prozess auf eine Weise, die stark von der Art und dem Ausmass ihrer Behinderung geprägt ist. Diese Unterschiede erfordern besondere Aufmerksamkeit und Unterstützung, um sicherzustellen, dass auch Kinder mit solchen Einschränkungen ihr volles sprachliches Potenzial ausschöpfen können (Sachse et al., 2020).

Zunächst sind gemäss Sachse et al. (2020) die Auswirkungen von Sehbehinderungen auf die Sprachentwicklung zu betrachten. Blinde Kinder erleben ihre Umwelt anders als sehende Kinder, was auch ihre sprachliche Entwicklung beeinflusst. Während sehende Kinder durch Beobachtungen und visuelle Reize lernen, bleibt diese Dimension für blinde Kinder verschlossen. Trotzdem entwickeln auch diese effektive Sprachfähigkeiten, allerdings auf andere Weise. Sie nutzen verstärkt auditive und taktile Wahrnehmungen, um ihre Umwelt zu verstehen und darüber zu kommunizieren. Der Sprachentwicklungsprozess bei blinden Kindern erfolgt daher mit einer anderen Betonung der Sinneseindrücke, was eine Anpassung der Lernstrategien und Unterstützung durch die Umwelt erfordert (Sachse et al., 2020).

Weiter beschreiben Sachse et al. (2020), dass die Auswirkungen motorischer Einschränkungen noch gravierender sind, insbesondere bei Kindern mit schweren Zerebralpareesen. Hier sei

es nicht nur die eingeschränkte Bewegungsfähigkeit der Extremitäten, die zu Schwierigkeiten führen, sondern vor allem seien es die beeinträchtigten oral-motorischen Funktionen, die für die Artikulation notwendig sind. Weiter, so Sachse et al. (2020), seien Kinder mit Tetraparese oder Athetose, bei denen die Steuerung der Mund- und Zungenmuskulatur nicht oder nur eingeschränkt funktioniert, besonders betroffen. In solchen Fällen werde das Bilden von verständlichen Lauten oder Worten stark behindert, was die Kommunikation mit der Umwelt erschwert oder gar unmöglich macht. Kinder in dieser Situation benötigen häufig alternative Kommunikationsmethoden, wie unterstützte Kommunikation oder technische Hilfsmittel, um ihre Gedanken und Bedürfnisse ausdrücken zu können (Sachse et al., 2020).

Ein besonders herausfordernder Bereich der Sprachentwicklung betrifft Kinder mit intellektuellen oder geistigen Behinderungen. Laut Sachse et al. (2020) weisen diese Kinder oft eine reduzierte Geschwindigkeit in der Verarbeitung von Informationen auf, was den Spracherwerb erheblich verlangsamt. Darüber hinaus seien kognitive Funktionen, die für die Sprachentwicklung notwendig sind, in unterschiedlichem Masse beeinträchtigt, was zu stark variierenden Entwicklungsprofilen führe. So sei es nicht ungewöhnlich, dass Kinder mit geistigen Behinderungen in den ersten Lebensjahren Schwierigkeiten haben, ihre Aufmerksamkeit auf sprachliche Reize zu lenken, was den Aufbau von sprachlichen Fähigkeiten erheblich behindert.

Eine der grössten Hürden in der Sprachentwicklung von Kindern mit geistigen Behinderungen ist laut Sachse et al. (2020) die Schwierigkeit, soziale Interaktionen zu gestalten. Die Fähigkeit, durch vorsprachliche Signale wie Gesten oder Mimik Wünsche zu äussern, sei häufig eingeschränkt, was zu Missverständnissen in der Kommunikation führt. Gemäss Sachse et al. (2020) haben diese Kinder oft Probleme, auf den sprachlichen Input ihrer Bezugspersonen zu reagieren oder wichtige Elemente in der Sprache, wie bedeutungsunterscheidende Wörter oder grammatische Strukturen, wahrzunehmen. Dadurch wird es für sie schwierig, die Bedeutung von Wörtern zu erfassen oder die Handlungsorientierung zu koordinieren.

Leber (2018) zeigt auf, dass häufig grundlegende kognitive Fähigkeiten, wie das Verständnis von Objektpermanenz, also die Vorstellung, dass Objekte weiter existieren, auch wenn man sie nicht sieht, beeinträchtigt werden. Dies führt zu weiteren Schwierigkeiten beim Erlernen symbolischer Repräsentationen, also der Fähigkeit, abstrakte Symbole wie Wörter oder Schrift zu verstehen und zu nutzen. Auch die Fähigkeit, Dinge zu kategorisieren und in Konzepte einzuordnen, wird oft erschwert, was den Spracherwerb zusätzlich behindert (Leber, 2018).

Insgesamt zeigen sich die Auswirkungen von Behinderungen auf die Sprachentwicklung von Kindern auf vielfältige Weise. Je nach Art und Schweregrad der Beeinträchtigung sind unterschiedliche Sprachfähigkeiten betroffen, was eine individualisierte Förderung notwendig macht. Zusammenfassend machen Sachse et al. (2020) klar: Um die Sprachentwicklung auch bei Kindern mit besonderen Bedürfnissen optimal unterstützen zu können, ist es wichtig, diese individuellen Voraussetzungen zu kennen und spezifische Massnahmen zu ergreifen, die den

sprachlichen und kognitiven Möglichkeiten der Kinder entsprechen. Nur so kann sichergestellt werden, dass auch diese Kinder die Chance haben, sprachlich aktiv am Leben teilzuhaben und ihre Umwelt erfolgreich zu gestalten.

Als Fazit ergibt sich aus diesen Erkenntnissen: Die Förderung von Kindern in der Sprachheilschule erfordert eine ganzheitliche Sichtweise, die sowohl die sprachliche als auch die kognitive und körperliche Entwicklung umfasst. Jöhnck (2024) betont, dass die geistige Entwicklung eines Kindes in enger Wechselwirkung mit verschiedenen Fähigkeiten steht und daher nicht isoliert betrachtet werden darf.

In der Sprachheilschule gibt es Kinder, die mit einer diagnostizierten primären Sprachentwicklungsstörung in den Kindergarten kommen, ohne dass weiterführende Untersuchungen stattgefunden haben. Gleichzeitig gibt es Schülerinnen und Schüler mit sekundären Sprachstörungen, die oft mit einem Syndrom oder einer traumatischen Geburt (wie Frühgeburt oder frühen Operationen) in Verbindung stehen. Diese Kinder bringen spezifische Herausforderungen mit sich, die weit über die sprachliche Förderung hinausgehen. Daher ist es entscheidend, dass schulische Heilpädagogen auch über die kognitive und körperliche Entwicklung der Kinder informiert sind, um eine umfassende und angepasste Förderung zu gewährleisten.

3 Entwicklung des Produkts

3.1 Zielsetzung

Das zentrale Ziel des Projekts ist, das Thema «Fahrzeuge und Verkehr» aus dem Lehrmittel «Kinder begegnen Natur und Technik» (Autorenteam LMVZ, 2018) so zu gestalten, dass die Schülerinnen und Schüler der Sprachheilschule aktiv und sprachfördernd in den Unterricht eingebunden werden. Der Fokus liegt darauf, den Kindern die Möglichkeit zu bieten, ihre sprachlichen Fähigkeiten gezielt zu erweitern, während sie gleichzeitig selbstständig an den Aufgaben arbeiten. Das Projekt soll dazu beitragen, dass die Schülerinnen und Schüler nicht nur neues Wissen erwerben, sondern auch ihre Selbstständigkeit weiterentwickeln, indem sie Aufgaben eigenständig lösen.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Förderung der sprachlichen Fähigkeiten der Kinder, indem das Kernvokabular gezielt in den Unterricht integriert wird. Gleichzeitig wird auch das Randvokabular, also themenspezifische Begriffe rund um das Thema Fahrzeuge und Verkehr, vermittelt.

Ein wesentlicher Aspekt des Projekts ist die Förderung der Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler. Durch die Gestaltung der Aufgaben wird sichergestellt, dass die Kinder eigenständig arbeiten können, ohne dass die Lehrperson durchgängig als Modell fungieren muss. Stattdessen werden die Aufgaben so gestaltet, dass sie die Kinder durch aktives Handeln zum Sprechen anregen sollen. Die Verwendung von unterstützter Kommunikation und anderen Hilfsmitteln, wie z. B. iPads, ermöglicht es den Kindern, Aufgaben eigenständig zu bearbeiten und dabei ein sprachliches Vorbild zu haben.

Darüber hinaus zielt das Projekt darauf ab, das bereits vorhandene Wissen der Kinder zu aktivieren und darauf aufzubauen. Gleichzeitig sollen die Schülerinnen und Schüler durch die Kategorisierung von Fahrzeugen und das Verständnis einfacher physikalischer Konzepte (wie Geschwindigkeit oder Kraft) neue Erkenntnisse gewinnen und ihr Verständnis erweitern. Die Kinder lernen so, wie verschiedene Fahrzeugtypen in Kategorien eingeordnet werden können und welche physikalischen Prinzipien dabei eine Rolle spielen.

Zusammengefasst verfolgt das Projekt das Ziel, den Wortschatz der Kinder gezielt und nachhaltig zu erweitern und ihre kommunikativen Fähigkeiten im Alltag zu stärken. Gleichzeitig werden die Kinder durch die Aufgaben in ihrer Selbstständigkeit gefördert und dazu angeregt, neues Wissen eigenständig zu erarbeiten.

3.2 Produktherstellung

Abbildung 3: Mindmap zur Fragestellung, Teil 1 (eigene Darstellung)

Abbildung 4: Mindmap zur Fragestellung, Teil 2 (eigene Darstellung)

Das in Abbildung 3 und 4 aufgeführte Mindmap diente der Verfasserin dieser Arbeit bei der Produktherstellung als Orientierungshilfe. Zusätzlich zeigt es auf, ob die verschiedenen Aspekte der Fragestellung beachtet werden. Die Fragestellung wurde in verschiedene Kategorien aufgeteilt:

- Rot: individuelle Arbeitszeit
- Orange: Sprachheilschule
- Grün: Sprachentwicklungsstörung
- Gelb: Kommunikation
- Blau: interaktiv
- Violett: Lernen

Als nächster Schritt wurden Ideen gesammelt und in einen Zusammenhang gebracht. Dies gab eine Struktur für das Vorgehen vor. Weiter wurde somit sichergestellt, dass die in der Fragestellung erwähnten Kategorien auch behandelt werden, um die Fragestellung am Schluss der Arbeit beantworten zu können.

Vor Produktbeginn musste die Methodik der Diagnostik bestimmen werden, da diese für das forschungsmethodische Vorgehen essenziell war.

Die ersten drei Kategorien der Fragestellung waren Tatsachen, die für das bevorstehende Projekt behandelt werden sollten. Es stand fest, dass das Projekt an einer Sprachheilschule mit Schülerinnen und Schülern mit einer diagnostizierten Sprachentwicklungsstörung durchgeführt wird. Weiter stand der Fakt im Raum, dass die Kindergartenkinder an der Sprachheilschule genauso wie andere Kindergartenkinder individuelle Arbeitszeit benötigen, um sich individuell, aber auch kooperativ weiterentwickeln zu können. Bei diesem Punkt stellte sich die Frage, in welcher Organisationsform dies am sinnvollsten und nachhaltig gestaltet werden könnte.

Die drei weiteren Aspekte entstanden durch eine Vision, etwas verändern zu können, etwas zu erschaffen, was den Schülerinnen und Schülern in der Zukunft zugutekommt. Daher wurde nach einem Weg gesucht, ein Projekt zu entwickeln, das die Schülerinnen und Schüler befähigt, kommunikativ und interaktiv zu lernen. Es stellte sich die Frage, was benötigt wird, dass die Kinder sich kommunikativ beteiligen können. So wurde klar, dass am Wortschatz gearbeitet werden muss. Der Wortschatz musste dann so ausgewählt werden, dass er in alltäglichen Situationen und nicht nur für ein spezifisch ausgewähltes Thema gebraucht werden kann. So kam es zur Auseinandersetzung mit dem Kern- und Randvokabular. Das Einlesen in die Literatur zur Sprachentwicklung verdeutlichte, dass Sprache durch aktive Handlungen nachhaltiger gelernt werden kann. Daher musste das Projekt so gestaltet werden, dass es den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zur interaktiven Beteiligung bot. Der Stationenbetrieb sollte dementsprechend auch Spiele und andere kooperative Aktivitäten enthalten, die

gemeinsames Handeln und Lernen fördern. Die Kategorie «Lernen» beinhaltet zwei Aspekte. Der eine beinhaltet das Kern- und Randvokabular, entsprechend musste im Fachbereich Sprache gearbeitet werden. Der zweite Aspekt zeigt auf, in welchem zusätzlichen Fachbereich das Kern- und Randvokabular eingebettet werden kann.

Im Lehrplan 21 wird von fächerübergreifenden Themen «mit der Leitidee nachhaltige Entwicklung» gesprochen. Ziel ist es, Wissen und Fähigkeiten zu fördern, die Menschen befähigen, Zusammenhänge zu verstehen, Verantwortung zu übernehmen und an einer nachhaltigen Gesellschaft aktiv mitzuwirken (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017).

Der Fachbereich Natur, Mensch und Gesellschaft wurde aber nicht nur wegen der oben genannten Vorgabe des Lehrplans 21 hinzugezogen. Der Fachbereich Natur, Mensch und Gesellschaft bezieht sich stark auf die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler. Der Fachbereich Natur, Mensch und Gesellschaft bietet den Schülerinnen und Schülern einerseits die Gelegenheit, aktiv zu werden und Neues zu erkunden, andererseits können wichtige Anknüpfungspunkte zum vorhandenen Wissen geschaffen werden.

Weiter sollte das Projekt so gestaltet werden, dass eine Weiterführung in der Zukunft möglich erschien.

Die Fragestellung hat sich somit leicht verändert. Kommunikativ ergab sich ein Ziel, das durch das Erwerben des Kernvokabulars erreicht werden sollte. Zuerst mussten die Schülerinnen und Schüler jedoch ins sprachhandelnde Lernen gelangen.

Abbildung 5: Didaktische Umsetzung und Überprüfung (Hollenweger & Bühler, 2019)

Abbildung 5 zeigt einen Überblick über die didaktische Umsetzung. Es lohnt sich, an dieser Stelle einen Blick auf das «Wozu» zu richten. Warum wurde genau dieser Befähigungsbereich ausgewählt. Folgende Erläuterungen sollen Aufschluss geben.

Der Befähigungsbereich «sich austauschen und dazugehören» besteht vor allem aus überfachlichen Kompetenzen, jedoch spielt der Fachbereich Sprache auch eine zentrale Rolle. Denn ein zentraler Aspekt ist die Förderung der Kommunikationsfähigkeit, durch welche die Schülerinnen und Schüler lernen, ihre Gedanken, Gefühle und Meinungen auszudrücken und die Perspektiven anderer zu verstehen. Dadurch wird der Austausch mit anderen Menschen gefördert und die Bereitschaft gestärkt, sich in gemeinsamen Aktivitäten zu engagieren.

Die Sprachheilschule dient den Kindern als temporärer Schulort, an dem sie gezielte Unterstützung erhalten, um sprachlich und sozial gestärkt in die Regelschule zurückzukehren. Idealerweise verbringen die Schülerinnen und Schüler nur zwei Jahre in der Sprachheilschule. Während dieser Zeit sollen sie so gefördert werden, dass sie anschliessend in der Lage sind, sich in die Regelschule gut zu integrieren und sich dort erfolgreich weiterzuentwickeln.

In einer erweiterten Zukunftsvision, die das erwachsene Leben der Schülerinnen und Schüler in den Blick nimmt, wird deutlich, dass Kompetenzen wie Vertrauensfähigkeit, Bindungsfähigkeit und Dialogfähigkeit zentral für ein erfülltes gesellschaftliches Leben sind. Diese Fähigkeiten bilden das Fundament für ein gelingendes Miteinander, da sie die Grundlage für zwischenmenschliche Beziehungen und aktive Teilhabe am sozialen Leben schaffen. Durch die gezielte Förderung sollten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit erhalten, diese wichtigen Kompetenzen zu entwickeln und sich langfristig als selbstbewusste und sozial kompetente Mitglieder der Gesellschaft zu etablieren.

Um das langfristige Ziel, das «Wozu», zu erreichen, war es notwendig, eine gezielte Auswahl an Wörtern zu treffen. Dazu wurde das Randvokabular eingeschränkt, indem ein spezifischer Themenbereich ausgewählt wurde. Auf dieser Basis konnte dann eine sinnvolle Selektion des Kernvokabulars erfolgen. Durch diese Auswahlstrategie wurde gewährleistet, dass die Kinder sowohl thematisch relevante als auch für die Kommunikation wesentliche Wörter lernen (siehe Abbildung 5, Was).

Im Rahmen der Produkterstellung dieser Arbeit hat sich die Autorin intensiv mit den Unterrichtsvorschlägen des Zürcher Lehrmittels «Kinder begegnen Natur und Technik» (Autorenteam LMVZ, 2018) auseinandergesetzt. (siehe Abbildung 5, Wie). Dieses Lehrmittel ist ein fester Bestandteil des Unterrichts und bietet den Schülerinnen und Schülern viele wertvolle Lerninhalte und Aufgaben im Fachbereich Natur, Mensch und Gesellschaft. Jedoch stellte sich heraus, dass einige Aufgaben, die im Lehrmittel vorgesehen sind, für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen eine besondere Herausforderung darstellen, da sie bestimmte sprachliche Kompetenzen voraussetzen. Viele der Kinder in der Sprachheilschule verfügen noch nicht über diese sprachlichen Fähigkeiten, was zu einer Anpassung der Materialien und Lernmethoden führte.

Um diese Herausforderungen zu meistern, wurde zunächst analysiert, welche Kompetenzen im Fachbereich Natur, Mensch und Gesellschaft im Vordergrund stehen und wie diese durch gezielte Wortschatzarbeit unterstützt werden können. Dabei wurde ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, den im Lehrmittel aufgelisteten Wortschatz mit dem Kern- und Randvokabular zu verknüpfen. Dieser Abgleich war entscheidend, um sicherzustellen, dass der Wortschatz sowohl auf die Lernziele des Fachbereichs als auch auf die sprachlichen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler abgestimmt ist.

Auf dieser Grundlage wurden dann verschiedene Lernstationen entwickelt, welche die Schülerinnen und Schüler mithilfe der Unterstützten Kommunikation (UK) selbstständig bearbeiten konnten. Diese Lernstationen sind so konzipiert, dass sie den Schülerinnen und Schülern sowohl thematisch als auch sprachlich gerecht werden sollen. Es wurden verschiedene Materialien der Unterstützten Kommunikation, wie besprechbare Stifte, sprechende Tasten und andere Hilfsmittel, aber auch technische Geräte wie das iPad, eingesetzt. Die Materialien der UK spielten eine zentrale Rolle, da sie als sprachliches Modell dienten und zur Produktion der Fokuswörter genutzt wurden. Dies ermöglichte den Schülerinnen und Schülern eine aktive Auseinandersetzung mit dem neuen Wortschatz und half ihnen dabei, die Wörter zu verstehen und anzuwenden.

Bei der Planung des Stationenbetriebs wurden auch die theoretischen Grundlagen des sprachheilpädagogischen Unterrichts berücksichtigt und in die Umsetzung integriert. Ein wichtiger Aspekt war hierbei, die individuelle Arbeitszeit der Schülerinnen und Schüler klar zu strukturieren. Jede Station hatte einen festen Ort, an dem die Schülerinnen und Schüler eigenständig arbeiten konnten. Die Strukturierung sollte ihnen helfen, sich auf die Aufgaben zu konzentrieren, und schaffte eine klare Übersicht über den Ablauf der Stationen.

Die Lernstationen sollten den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit bieten, das Thema Fahrzeuge und Verkehr auf eine zugängliche und interaktive Weise zu erkunden, während gleichzeitig ihre sprachlichen Kompetenzen gefördert werden.

3.3 Stationenbetrieb mithilfe Unterstützter Kommunikation

Tabelle 4: Sammlung des Kern- und Randvokabulars (eigene Darstellung)

Kernvokabular	
da	ich
das	zusammen
runter (abä)	schauen (luegä).
Komm mal (lueg da).	holen
Ich brauche	geben
leise	gehen
laut	nehmen
kaputt	fahren
klein	machen
gross	warten
schnell	rein (inä)
langsam	raus (usä)
schmutzig	auf
weg	zu
Wo?	Was?
Randvokabular	
Das Auto	Der Kreisel
Der Bus	Die Strasse
Der Zug	Die Luft
Der Helikopter	Das Wasser
Das Flugzeug	Die Tankstelle
Der Krankenwagen	Das Krankenhaus
Das Feuerwehrauto	Der Parkplatz
Das Polizeiauto	Das Billett
Das Fahrrad (Velo)	Der Unfall
Der Traktor	Das Benzin
Das Boot oder das Schiff	Einsteigen
Das Rad	Aussteigen
Das Steuerrad	Vorsicht
Die Achse	Radweg
Fussgängerstreifen	Hauptstrasse
Einfahrt verboten	Wohnstrasse
bauen	fliegen

Zum Einstieg wird gemeinsam ein Kreisspiel gemacht, das die Kinder auf die kommende individuelle Arbeitszeit am Stationenbetrieb einstimmen soll. Die Lehrperson leitet dies an und steht als Sprachvorbild im Zentrum. Nach dem Kreisspiel werden die Kinder auf die verschiedenen Stationen (siehe Tabelle 5 bis Tabelle 13) aufgeteilt. Die Stationen haben ihren zugeordneten räumlichen Platz, damit die Schüler und Schülerinnen genau wissen, wo sie arbeiten müssen.

Tabelle 5: Station 1 (Garderobe) (eigene Darstellung)

Ort: Garderobe
Ziel NMG: Die Schüler:innen benennen die Fahrzeuge
Kernvokabular: fahren
Unterstützte Kommunikation: 6 sprechende Tasten in verschiedenen Farben
Auftrag: Die Schüler:innen hören sich die Taste an und sprechen den Satz nach. In einem zweiten Schritt führen sie die Tätigkeit aus. Taste 1: Fahre das Taxi um den Kreisel . Taste 2: Fahre den Krankenwagen zum Krankenhaus . Taste 3: Fahre das Feuerwehrauto zur Feuerwehrstation . Taste 4: Fahre den Traktor zur Tankstelle . Taste 5: Fahre das Polizeiauto zum Parkplatz . Taste 6: Fliege den Helikopter zum Krankenhaus .

Tabelle 6: Station 2 (Tisch Kindergarten) (eigene Darstellung)

Ort: Tisch Kindergarten
Ziel NMG: Die Schüler:innen benennen die Fahrzeuge
Kernvokabular: ich mache
Unterstützte Kommunikation: Tellimerostift
Auftrag: Die Bilder der Fahrzeuge sind mit dem Tellimerostift besprochen und die Schüler:innen hören sich zu Beginn der Aufgabe den Satz an und sprechen diesen nach. Ich mache ein Auto auf der Strasse . Ich mache einen Bus auf der Strasse . Ich mache ein Schiff auf dem Wasser . Ich mache ein Boot auf dem Wasser . Ich mache einen Helikopter in der Luft . Ich mache eine Rakete in der Luft .

Tabelle 7: Station 3 (Gruppenzimmer Sofa) (eigene Darstellung)

Ort: Gruppenzimmer Sofa
Ziel NMG: Verkehrsmittel und Verkehrsschilder erkennen
Kernvokabular: geben, gehen, warten, machen, nehmen, fahren, W-Fragen
Unterstützte Kommunikation: Tellimerostift
Auftrag: Die Schüler:innen hören sich die Geschichten und Fragen mithilfe des Tellimerostifts an. Buch 1: Steig ein, fahr mit (in der Stadt, auf dem Bauernhof, auf der Baustelle und am Hafen) Buch 2: Fenster-Rätsel Fahrzeuge Buch 3: Mein Feuerwehr- und Fahrzeugbuch

Tabelle 8: Station 4 (Tisch (klein) Kindergarten) (eigene Darstellung)

Ort: Tisch (klein) Kindergarten
Ziel NMG: Fahrzeuge konstruieren
Kernvokabular: ich brauche
Unterstützte Kommunikation: BigMack
Auftrag: Die Schüler:innen bauen nach Anleitung ein Legoauto zusammen und drücken vor jedem neuen Schritt die BigMack-Taste und sprechen ihr nach: « Ich brauche. »

Tabelle 9: Station 5 (Tisch Kindergarten) (eigene Darstellung)

Ort: Tisch Kindergarten
Ziel NMG: Fahrzeuge in Kategorien einteilen
Kernvokabular: schnell, langsam, schmutzig, sauber, laut, leise
Unterstützte Kommunikation: iPad, Metacom symbole
Auftrag: Die Schüler:innen vergleichen die Fahrzeuge und teilen die vorgegebenen Adjektive mithilfe der Metacom symbole den Fahrzeugen zu. Die Adjektive sind auf dem iPad abgebildet (Metacom symbol) und besprochen. Ist es schnell oder langsam ? Ist es schmutzig oder sauber ? Ist es laut oder leise ?

Tabelle 10: Station 6 (Bauecke Kindergarten) (eigene Darstellung)

Ort: Kindergarten (Bauecke)
Ziel NMG: Die Schüler:innen können eine schiefe Ebene bauen und lernen die Gesetzmässigkeiten des «Runterrollens» kennen.
Unterstützte Kommunikation: Story Sequencer
Kernvokabular: holen, runter, nehmen, schnell, komm mal schauen, kaputt
Auftrag: Die Schüler:innen hören sich den Auftrag an und befolgen die Anweisungen der Reihe nach. Bild/Taste 1: Baue eine Rollbahn. Bild/Taste 2: Hol dir das Material. Bild/Taste 3: Nimm dir die Fahrzeuge und lass sie runter rollen. Bild/Taste 4: Suche Dinge, die auch runter rollen. Bild/Taste 5: Was rollt am schnellsten ? Bild/Taste 6: Hol einen Freund und sag: « Komm mal schauen. » Die Rollbahn darf nicht kaputt gehen.

Tabelle 11: Station 7 (Garderobe) (eigene Darstellung)

Ort: Garderobe
Ziel NMG: Die Schüler:innen wissen, wo sich die Achse, das Steuerrad und die Räder befinden.
Unterstützte Kommunikation: BigMack
Kernvokabular: wo, da
Auftrag: Die Schüler:innen hören sich die Fragen auf dem BigMack an und suchen die Teile am Gokart. Wenn die Teile gefunden sind, holen sich die Schüler:innen eine Fachperson und zeigen auf die gesuchten Teile. Die Schüler:innen unterstützen ihre Handlung mit dem Wort «da». Als zusätzliche Unterstützung sind die gesuchten Teile (Achse, Steuerrad, Rad) auch in Bildform vorhanden. Wo ist die Achse ? Da! Wo ist das Steuerrad ? Da! Wo ist das Rad ? Da!

Tabelle 12: Station 8 (Tisch Gruppenraum) (eigene Darstellung)

Ort: Gruppenraum Tisch
Ziel NMG: Die Schüler:innen können Piktogramme erkennen
Unterstützte Kommunikation: Tellimerostift
Kernwortschatz: zusammen
Auftrag: Die Schüler:innen spielen das Domino zusammen und hören sich die Namen der verschiedenen Verkehrsschilder an. Bei jeder passenden Dominokarte wird der Name des Verkehrsschildes angehört. Die Fachperson betont vor dem Spiel das Wort « zusammen » und wiederholt es mehrmals. «Das Spiel kann nur zusammen gespielt werden.» «Mit wem spielst du das Spiel zusammen ?»

Tabelle 13: Station 9 (Teppich Kindergarten) (eigene Darstellung)

Ort: Teppich Kindergarten
Ziel NMG: Die Schüler:innen wissen, dass Autos auf einem Parkplatz parkiert werden können.
Unterstützte Kommunikation: Metacomsymbol
Kernvokabular: ich, nehme, weg
Auftrag: Die Schüler:innen dürfen immer 1 oder 2 Autos vom Parkplatz fahren. Wer von den 14 parkierten Autos das letzte nimmt, hat verloren. Bevor die Schüler:innen die Autos wegnehmen, sagen sie: « Ich nehme ... weg. »

Nach dem Stationenbetrieb versammelt sich die Klasse im Stuhlkreis. Die Schülerinnen und Schüler reflektieren mithilfe eines «Sprechsteins» den vorhergegangenen Morgen. Die Fachperson stellt ihnen folgende zwei Fragen: Was hat dir gefallen? Was hat dir nicht gefallen?

4 Forschungsmethodisches Vorgehen

4.1 Kategorien entwickeln

Das ausgewählte Kern- und Randvokabular diente als Analyserahmen für die spätere Auswertung der Datenerhebung. Zur optimalen Vergleichbarkeit der erhobenen Daten wurde zusätzlich ein Dokument erstellt, das die Ergebnisse übersichtlich gegenüberstellt.

Es stellte sich die Frage, welche Methode sich zur Erfassung des Wortschatzes der Schülerinnen oder der Schüler besonders gut eignet. Es gibt verschiedene Testverfahren zur Analyse der Sprachentwicklung, die auf Bildimpulsen basieren.

Da jedoch im Stationenbetrieb neben dem Kernvokabular auch spezifisches Randvokabular zu den Themenbereichen Fahrzeuge und Verkehr von Interesse war, wurde auf ein standardisiertes Verfahren verzichtet.

Stattdessen wurde die Methode des dialogischen Lesens ausgewählt, um die Gespräche über die Thematik «Fahrzeuge und Verkehr» aufzuzeichnen (Audiodateien) und anschliessend transkribieren zu können.

4.2 Das dialogische Lesen

Um das dialogische Lesen zweckgemäss durchführen zu können, sind einige Informationen relevant, denn es braucht eine genaue Auseinandersetzung mit der Methode, um diese auch korrekt ausführen zu können.

Das dialogische Lesen kann für verschiedene Zwecke dienen und ist nicht nur als Analyse der Sprachentwicklung zu verwenden, sondern wird auch als Sprachförderung eingesetzt. Gemäss Petermann und Wiedebusch (2017) ist das dialogische Bilderbuchlesen eine wirkungsvolle Methode, um die Sprachentwicklung zu fördern. Die Förderung von Literacy (Lesefähigkeit, Schreibfähigkeit, Medienkompetenz) hat nicht nur einen grossen Einfluss auf die Sprachentwicklung, sondern auch auf die kognitive Entwicklung und die Bindung zwischen Bezugspersonen und Kind.

Weiter beschreiben Petermann und Wiedebusch (2017), dass man das dialogische Lesen in kleinen Gruppen anbieten sollte, um so den Kindern einen hohen Gesprächsanteil sichern zu können. Dies sei der grosse Unterschied zum herkömmlichen Vorlesen.

Weiter wird gesagt, dass die Literacy-Erziehung schon vor dem Eintritt in das Schulwesen beginnt, nämlich durch alltägliche Erfahrungen mit Symbolen, Bildern und Schrift. Die Kinder bekommen ein Sinngefühl dafür, dass Lesen und Schreiben einen sozialen Sinn erfüllen.

Laut Albers (2012) sollten die von ihm aufgezählten Strategien eingehalten werden. Genauso zeigen Altrichter, Posch und Spann (2018) Richtlinien auf, wie Fragen für eine Sammlung von Daten gestellt werden sollten. Um für das Projekt einen Leitfaden zu entwickeln, wurde in Abstimmung mit den beiden oben genannten Ansätzen (Interviewfragen/Strategien dialogisches

Lesen) ein Leitfaden für das Vorgehen der Datenerhebung erstellt. Hier verfolgte die Autorin das Ziel, es den Schülerinnen und Schülern möglichst ansprechend zu gestalten, um sie zum Dialog zu bringen. Die Leitfragen zum dialogischen Lesen sind folgende:

- Einfache W-Fragen: wer, was, wo?
- Offene Fragen stellen: wieso, weshalb, warum?
- Bilder nutzen, um nach den Meinungen und Erfahrungen der Kinder zu fragen.

Weitere Punkte sind für das dialogische Lesen genauso wichtig:

- Interesse der Kinder in Bilderbuchauswahl berücksichtigen: steigert Motivation.
- Positives Feedback geben: Kind wird selbstsicherer.
- Auf Äusserungen der Kinder eingehen (Fragen und Antworten: Dialog wird weitergeführt).
- Aussagen der Kinder in korrekter Form wiederholen: Wortschatz wird erweitert und komplexe Satzstrukturen werden gelernt.
- Verbale und nonverbale Impulse setzen, um Gefühlsäusserungen auszudrücken: Aufmerksamkeit der Kinder wird aufrechterhalten und die Kinder werden zum Sprechen und Mitmachen animiert.
- Geschichte weitererzählen lassen: Anregung der Fantasie.

Altrichter et al. (2018) betonen, dass Fragen nicht nur in ihrer Formulierung, sondern auch hinsichtlich des idealen Zeitpunktes vorbereitet werden sollten, an dem sie besonders förderlich sind. Darüber hinaus sollten die für den Einsatz vorgesehenen Materialien im Voraus vorbereitet und getestet werden: Datenmaterial sichten, auswählen und vorbereiten.

Um die Effektivität des Stationenbetriebs auf den Wortschatz der Kinder zu überprüfen, wurde sowohl vor als auch nach dem Stationenbetrieb eine Erhebung durchgeführt. Dies ermöglichte es, die sprachlichen Fortschritte der Kinder systematisch zu dokumentieren und auszuwerten. Vor dem Stationenbetrieb wurde eine Ausgangserhebung des Wortschatzes durchgeführt. Diese diente dazu, den Stand des Kern- und Randvokabulars der Kinder zu ermitteln. Hierbei wurde auf das Verständnis und die aktive Verwendung von Begriffen aus dem Bereich Verkehr und Fahrzeuge (Randvokabular) sowie auf die ausgewählten Fokuswörter aus dem Kernvokabular geachtet. Diese erste Erhebung fand im Rahmen des dialogischen Lesens statt und wurde aufgenommen und transkribiert, um einen detaillierten Überblick über den Sprachstand der Kinder zu gewinnen.

Ziel der Erhebung vor dem Stationenbetrieb war:

- Erfassen des vorhandenen Kernvokabulars.
- Überprüfung des Verständnisses und der Verwendung des Randvokabulars.
- Dokumentation des Ausgangssprachstandes, um Vergleiche nach dem Stationenbetrieb ziehen zu können und um allfällige Anpassungen bei den ausgewählten Kategorien (Kern- und Randvokabular) vornehmen zu können.

Im Anschluss an die Erhebung wurde der Stationenbetrieb über einen Zeitraum von vier Wochen durchgeführt. Nach Abschluss des Stationenbetriebs wurde eine erneute Erhebung durchgeführt, um die Entwicklung des Wortschatzes der Kinder zu überprüfen. Auch diese Erhebung erfolgte im Rahmen des dialogischen Lesens und wurde ebenfalls aufgenommen und transkribiert, um Veränderungen und Fortschritte im Wortschatz genau zu dokumentieren. Ziel der Erhebung nach dem Stationenbetrieb war:

- Feststellung, ob sich die Verwendung des Kernvokabulars erweitert oder verbessert hat.
- Überprüfung, inwieweit das Randvokabular verstanden und aktiv angewendet wird.
- Vergleich mit der Ausgangserhebung, um sprachliche Fortschritte und den Nutzen des Stationenbetriebs zu bewerten.

Weiter wurden die beteiligten Lehrpersonen, aber auch die Logopäden zum Stationenbetrieb anhand von Interviewfragen befragt (siehe auch Anhang). Diese Rückmeldungen sollten ebenfalls zur Evaluation des Projekts beitragen.

4.3 Transkribieren

Laut Altrichter et al. (2018) stellt die teilweise Transkription von Aufzeichnungen eine ökonomische Form der Bearbeitung dar, bei der nur ausgewählte Stellen transkribiert werden. Dieser Prozess erfolgt in drei Schritten. Zunächst wird die gesamte Audioaufzeichnung in voller Länge angehört, um einen Gesamteindruck zu gewinnen. Im zweiten Schritt sollte man die Aufzeichnung erneut anhören und geordnete Notizen anfertigen. Der dritte Schritt besteht darin, auf Basis der Notizen die für die Fragestellung relevanten Passagen vollständig zu transkribieren. Um die Transkription weiter zu erleichtern, gibt es bestimmte Transkriptionsregeln. Diese helfen dabei, wesentliche Merkmale der Tonaufzeichnung auf ökonomische Weise schriftlich wiederzugeben. Sie sind die Grundlage für eine strukturierte und qualitativ hochwertige Transkription.

Für das Projekt wurde das ganze Gespräch transkribiert, sodass keine Informationen (Worte) verloren gehen konnten, die Vorgehensweise beruhte jedoch auf den oben genannten drei vorgegebenen Schritten. Für das Projekt und die Vorgehensweise musste sich die Autorin dieser Arbeit bewusst sein, dass das Transkribieren in einer Sprachheilschule zu einer sehr herausfordernden Situation werden könnte, da die Kinder mit Spracherwerbsstörungen unter anderem auch bei der Aussprache stark betroffen sein können. Für das Projekt wurden die Transkriptionsregeln in Tabelle 14 aufgestellt.

Tabelle 14: Transkriptionsregeln (eigene Darstellung)

Symbol/Bezeichnung	Bedeutung
()	Zusätzliche Information
/	Pause
?	Fragestellung
!	Ausruf / Laute Äusserung
Kind	Beschreibung
Kind 1	Kindergartenjunge (Kindergarten A)
Kind 2	Kindergartenjunge (Kindergarten A)
Kind 3	Kindergartenjunge (Kindergarten B)
Kind 4	Kindergartenmädchen (Kindergarten B)
P	Pädagogin

Um die Inhalte genau erfassen zu können, mussten die Aufnahmen mehrfach wiederholt angehört werden. Darüber hinaus erwies sich das Strukturieren und Formatieren der Transkripte als anspruchsvoll. Bei der Transkription wurde der Fokus auf die Wortlaute gelegt, wobei zusätzliche Informationen nur dann vermerkt wurden, wenn sie von Bedeutung waren. Fragestellungen wurden gekennzeichnet, ebenso wie Ausrufe und lautliche Äusserungen. Die Pädagogin, die das dialogische Lesen durchgeführt hat, stellte die Fragen in der Standardsprache, die Schülerinnen und Schüler hingegen antworteten mehrheitlich in Deutsch oder Schweizerdeutsch, wobei auch englische Ausdrücke fielen.

4.4 Codieren

Um die Datenmenge zu reduzieren, wurden im ersten Schritt die Äusserungen der Pädagogin markiert. Anschliessend wurden im zweiten Schritt Auswertungsregeln festgelegt, nach denen die Analyse durchgeführt werden soll:

1. Wiederholte oder nachgesprochene Wörter werden nicht berücksichtigt.
2. Die geäusserten Wörter müssen im richtigen Kontext stehen, um gewertet zu werden.
3. Wörter, die aufgrund von Artikulationsschwierigkeiten falsch ausgesprochen werden, gelten dennoch als korrekt.
4. Englische Wörter werden nicht bewertet, es sei denn, sie werden ins Deutsche übersetzt.
5. Wenn ein Kern- oder Randvokabular mehrmals geäussert wird, wird es nicht immer markiert.

Nach der Festlegung der Auswertungsregeln konnte die Analyse beginnen. Zunächst wurde der Fokus auf das Randvokabular gelegt, das mit einem grünen Marker hervorgehoben wurde. Die Wörter wurden dabei stets mit dem festgelegten Randvokabular abgeglichen. In einem weiteren Schritt wurde das Kernvokabular analysiert und mit einem gelben Marker markiert. Diese Schritte wurden anschliessend von der auswertenden Person überprüft. Um Fehler auszuschliessen, wurde die Auswertung von einer zweiten Person kontrolliert.

Alle transkribierten Gespräche findet man im Anhang. Um jedoch einen Eindruck zu vermitteln, zeigen Abbildung 6 und Abbildung 7 beispielhaft, wie die Codiereinheiten dargestellt wurden.

Abbildung 6: Exemplarisches Beispiel der Codiereinheiten (eigene Darstellung)

Abbildung 7: Auszug Transkript mit Codiereinheit (eigene Darstellung)

4.5 Analysieren

In dieser Arbeit wurde eine strukturierte Analysemethode verwendet, um die Auswirkungen des Stationenbetriebs mit unterstützter Kommunikation auf den Wortschatz von Kindern zu untersuchen. Dabei wurden sowohl das Kern- als auch das Randvokabular der Kinder erfasst. Jedes bedeutende, im Gespräch verwendete Wort wurde markiert, unabhängig davon, ob es

mehrfach oder nur einmal genannt wurde. Dies ermöglichte eine Erfassung des gesamten aktiven Wortschatzes, die Anzahl der Wiederholungen beeinflusste die Analyse nicht. Zur Visualisierung der Ergebnisse wurde das Symbol «X» verwendet, um jedes gesprochene «Fokuswort» zu kennzeichnen, das für die Untersuchung relevant war. Um die sprachliche Entwicklung der Kinder bewerten zu können, wurden die verwendeten Wörter systematisch ausgezählt und verglichen. Abbildung 8 bis Abbildung 11 veranschaulichen das genaue Vorgehen und den Vergleich der Wortnutzung vor und nach dem Stationenbetrieb.

Auswertung Dialogisches Lesen zum Thema Verkehr und Fahrzeuge vor und nach dem Stationenbetrieb

Kind: 1
 Erste Aufnahme: 26.03.24
 Zweite Aufnahme: 11.06.24

	Vor dem Stationenbetrieb mit Unterstützten Kommunikation				
	Nach Stationenbetrieb mit Unterstützter Kommunikation				
Fokuswörter (Kernvokabular)					
X	X	da	X	X	ich
X	X	das			zusammen
		runter (abä)	X	X	schauen (luegä)
		Komm mal (lueg da)			holen
		Ich brauche			geben
	X	leise		X	gehen
		laut		X	nehmen
X		kaputt	X	X	fahren
		klein	X	X	machen
		gross	X		warten
		schnell			rein (inä)
		langsam			raus (usä)
		schmutzig		X	auf
	X	weg		X	zu
		Wo?			Was?
Randvokabular zum Thema Fahrzeuge und Verkehr					
X	X	Das Auto			Der Kreisel
		Der Bus			Die Strasse
		Der Zug			Die Luft
		Der Helikopter	X		Das Wasser
		Das Flugzeug		X	Die Tankstelle
X		Der Krankenwagen			Das Krankenhaus
	X	Das Feuerwehrauto			Der Parkplatz
		Das Polizeiauto			Das Billett
X		Das Fahrrad (Velo)		X	Der Unfall
		Der Traktor		X	Das Benzin
X		Das Boot oder das Schiff			Einsteigen
	X	Das Rad		X	Austeigen
		Das Steuerrad			Vorsicht
		Die Achse			Radweg
		Fussgängerstreifen			Hauptstrasse
		Einfahrt verboten			Wohnstrasse
X		bauen			fliegen
Anzahl Fokuswörter vor Stationenbetrieb					8
Anzahl Fokuswörter nach Stationenbetrieb					12
Anzahl Randvokabular vor Stationenbetrieb					6
Anzahl Randvokabular nach Stationenbetrieb					7

Abbildung 8: Auswertungsbogen Kind 1 (eigene Darstellung)

Auswertung Dialogisches Lesen zum Thema Verkehr und Fahrzeuge vor und nach dem Stationenbetrieb

Kind: 2

Erste Aufnahme: 26.03.24

Zweite Aufnahme: 11.06.24

		Vor dem Stationenbetrieb mit Unterstützen Kommunikation				
		Nach Stationenbetrieb mit Unterstützer Kommunikation				
Fokuswörter (Kernvokabular)						
X	X	da		X	ich	
	X	das			zusammen	
		runter	(abä)	X	X	schauen (luegä)
		Komm mal				holen
		Ich brauche				geben
		leise				gehen
		laut				nehmen
	X	kaputt		X		fahren
X		klein			X	machen
X		gross			X	warten
		schnell			X	rein (inä)
		langsam			X	raus (usä)
		schmutzig			X	auf
	X	weg			X	zu
		Wo?				Was?
Randvokabular zum Thema Fahrzeuge und Verkehr						
	X	Das Auto				Der Kreisel
X		Der Bus				Die Strasse
X	X	Der Zug				Die Luft
		Der Helikopter			X	Das Wasser
X		Das Flugzeug				Die Tankstelle
		Der Krankenwagen				Das Krankenhaus
		Das Feuerwehrauto				Der Parkplatz
	X	Das Polizeiauto				Das Billett
		Das Fahrrad (Velo)			X	Der Unfall
	X	Der Traktor				Das Benzin
		Das Boot oder das Schiff				Einsteigen
		Das Rad			X	Austeigen
		Das Steuerrad				Vorsicht
		Die Achse				Radweg
		Fussgängerstreifen				Hauptstrasse
		Einfahrt verboten				Wohnstrasse
		bauen				fliegen
Anzahl Fokuswörter vor Stationenbetrieb					6	
Anzahl Fokuswörter nach Stationenbetrieb					11	
Anzahl Randvokabular vor Stationenbetrieb					3	
Anzahl Randvokabular nach Stationenbetrieb					7	

Abbildung 9: Auswertungsbogen Kind 2 (eigene Darstellung)

Auswertung Dialogisches Lesen zum Thema Verkehr und Fahrzeuge vor und nach dem Stationenbetrieb

Kind: 3

Erste Aufnahme: 12.06.24

Zweite Aufnahme: 10.07.24

	Vor dem Stationenbetrieb mit Unterstützen Kommunikation
	Nach Stationenbetrieb mit Unterstützer Kommunikation

Fokuswörter (Kernvokabular)						
X	X	da		X	X	ich
X	X	das				zusammen
X		runter	(abä)		X	schauen (luegä)
		Komm mal	(lueg da)		X	holen
		Ich brauche				geben
		leise		X	X	gehen
		laut				nehmen
	X	kaputt			X	fahren
X	X	klein		X	X	machen
	X	gross				warten
	X	schnell				rein (inä)
	X	langsam				raus (usä)
		schmutzig			X	auf
		weg			X	zu
		Wo?				Was?

Randvokabular zum Thema Fahrzeuge und Verkehr						
X	X	Das Auto				Der Kreisel
		Der Bus				Die Strasse
	X	Der Zug				Die Luft
		Der Helikopter				Das Wasser
	X	Das Flugzeug				Die Tankstelle
		Der Krankenwagen				Das Krankenhaus
	X	Das Feuerwehrauto				Der Parkplatz
		Das Polizeiauto				Das Billett
		Das Fahrrad (Velo)				Der Unfall
		Der Traktor				Das Benzin
X	X	Das Boot oder das Schiff				Einsteigen
	X	Das Rad				Austeigen
		Das Steuerrad				Vorsicht
		Die Achse				Radweg
		Fussgängerstreifen				Hauptstrasse
		Einfahrt verboten				Wohnstrasse
X		bauen				fliegen

Anzahl Fokuswörter vor Stationenbetrieb	7
Anzahl Fokuswörter nach Stationenbetrieb	15
Anzahl Randvokabular vor Stationenbetrieb	3
Anzahl Randvokabular nach Stationenbetrieb	6

Abbildung 10: Auswertungsbogen Kind 3 (eigene Darstellung)

Auswertung Dialogisches Lesen zum Thema Verkehr und Fahrzeuge vor und nach dem Stationenbetrieb

Kind: 4

Erste Aufnahme: 12.06.24

Zweite Aufnahme: 10.07.24

	Vor dem Stationenbetrieb mit Unterstützen Kommunikation
	Nach Stationenbetrieb mit Unterstützer Kommunikation

Fokuswörter (Kernvokabular)						
X	X	da		X	ich	
X		das			zusammen	
		runter	(abä)	X	X	schauen (luegä)
		Komm mal	(lueg da)			holen
	X	Ich brauche				geben
		leise			X	gehen
		laut				nehmen
X		kaputt				fahren
		klein			X	machen
X		gross		X	X	warten
X		schnell				rein (inä)
		langsam				raus (usä)
		schmutzig				auf
		weg				zu
		Wo?			X	Was?

Randvokabular zum Thema Fahrzeuge und Verkehr						
	X	Das Auto				Der Kreisel
		Der Bus				Die Strasse
X		Der Zug				Die Luft
		Der Helikopter				Das Wasser
		Das Flugzeug				Die Tankstelle
		Der Krankenwagen				Das Krankenhaus
		Das Feuerwehrauto				Der Parkplatz
		Das Polizeiauto			X	Das Billett
		Das Fahrrad (Velo)				Der Unfall
		Der Traktor				Das Benzin
	X	Das Boot oder das Schiff				Einsteigen
		Das Rad				Austeigen
		Das Steuerrad				Vorsicht
		Die Achse				Radweg
		Fussgängerstreifen				Hauptstrasse
		Einfahrt verboten				Wohnstrasse
	X	bauen			X	fliegen

Anzahl Fokuswörter vor Stationenbetrieb	7
Anzahl Fokuswörter nach Stationenbetrieb	8
Anzahl Randvokabular vor Stationenbetrieb	1
Anzahl Randvokabular nach Stationenbetrieb	5

Abbildung 11: Auswertungsbogen Kind 4 (eigene Darstellung)

5 Ergebnisse

Neben der Analyse des Kern- und Randvokabulars (siehe Tabelle 15 und Tabelle 16) war es auch essenziell, das gesamte Projekt in Hinblick auf die Forschungsfrage umfassend zu bewerten. Dabei stand im Mittelpunkt, ob die Schülerinnen und Schüler während der individuellen Arbeitszeit eigenständig arbeiten konnten und inwieweit sie das Material der unterstützten Kommunikation erfolgreich nutzten. Ebenso wurde untersucht, ob Interaktionen zwischen den Schülerinnen und Schülern stattfanden und wie sich der Stationenbetrieb mit unterstützter Kommunikation für den Unterricht bewährte.

Tabelle 15: Kernvokabular (eigene Darstellung)

Kind	Kernvokabular vor dem Stationenbetrieb	Kernvokabular nach dem Stationenbetrieb	Zuwachs
Kind 1	8	12	+4
Kind 2	6	11	+5
Kind 3	7	15	+8
Kind 4	7	8	11

Tabelle 16: Randvokabular (eigene Darstellung)

Kind	Kernvokabular vor dem Stationenbetrieb	Kernvokabular nach dem Stationenbetrieb	Zuwachs
Kind 1	6	7	+1
Kind 2	3	7	+4
Kind 3	3	6	+3
Kind 4	1	5	+4

Ein weiterer interessanter Aspekt des Projekts war das Zusammenspiel von Unterricht und Therapie, da das Projekt in einer Sprachheilschule stattfand und alle Schülerinnen und Schüler logopädische Unterstützung erhielten. Obwohl dieser Punkt nicht explizit in der Fragestellung erwähnt wurde, trug er massgeblich zur Gesamteinschätzung des Projekts bei.

Um dies in Erfahrung zu bringen, wurden die betroffenen Personen mit einem schriftlichen Interview befragt. Die schriftlichen Interviews werden im Anhang aufgeführt. Für die Analyse wurden die wichtigsten Aussagen in Kapitel 5.1 (Rückmeldungen Lehrpersonen) und Kapitel 5.2 (Rückmeldung Logopädie) zusammengefasst.

5.1 Zusammenfassung Rückmeldungen Lehrpersonen zu Stationen

1. Selbstständige Arbeit der Kinder: Beide Lehrpersonen berichteten, dass die Kinder an den meisten Stationen selbstständig arbeiten konnten. Während einige Posten gelegentlich zusätzliche Betreuung erforderten, wurde dies als Zeichen für einen angemessenen Schwierigkeitsgrad bewertet. In einigen Fällen variierten die Anforderungen je nach Fähigkeiten der Kinder.
2. Nutzung der Materialien der unterstützten Kommunikation: Die Materialien der unterstützten Kommunikation wurden von den Kindern anfangs sehr gern und häufig genutzt. Im Laufe der Zeit liess die Nutzung bei einigen Posten etwas nach, während andere Materialien, wie das iPad mit Adjektivübungen, das Feuerwehrauto oder das Bücheranschauen, weiterhin beliebt blieben. Die Kinder gingen sorgfältig mit den Materialien um, jedoch wurde gelegentlich das Bauen bevorzugt, wodurch die UK-Materialien in den Hintergrund rückten.
3. Schwierigkeiten bei bestimmten Stationen: Einige Posten, wie das Puzzle mit magnetischen Teilen und das Spiel mit den 10 Autos, wurden von den Kindern kaum genutzt. Diese Stationen wurden möglicherweise als weniger ansprechend oder zu schwierig empfunden. Andere Stationen, wie der Autoteppich oder der Feuerwehrposten, waren hingegen beliebt und wurden oft genutzt. Dies deutet darauf hin, dass das Interesse und die Attraktivität der Posten stark von den Inhalten abhängen.
4. Interaktionen zwischen den Kindern: Beide Lehrpersonen beobachteten Interaktionen zwischen den Kindern bei bestimmten Stationen, insbesondere beim Bücheranschauen, bei den Adjektivübungen und beim Bauen einer schiefen Ebene. Allerdings war die Selbstständigkeit an vielen Posten stärker betont, sodass die Interaktion nicht immer im Fokus stand. Eine Lehrperson merkte an, dass die UK-Materialien möglicherweise den natürlichen Fluss der Interaktionen etwas behinderten.
5. Themenbehandlung (Fahrzeuge und Verkehr): Beide Lehrpersonen bestätigten, dass das Thema «Fahrzeuge und Verkehr» intensiv behandelt wurde. Die Begriffe, besonders das Wort «fahren», wurden von den Kindern gut verinnerlicht. Eine Lehrperson erwähnte, dass das Thema durch regelmässige praktische Übungen, wie das Fahrradfahren im Freien, zusätzlich gefestigt wurde.
6. Wiederverwendung der unterstützten Kommunikation: Die Lehrpersonen sprachen sich für die Wiederverwendung der UK-Materialien aus. Sie lobten deren Wortschatzförderung und die Möglichkeit, Anleitungen und Wörter geduldig und korrekt zu wiederholen. Eine Lehrperson hob hervor, dass die Materialien den Kindern eine autonome Arbeitsweise ermöglichten, was als sehr gewinnbringend angesehen wurde. Allerdings wurde auch auf die mangelnde Qualität einiger günstiger Geräte hingewiesen, die leise und undeutlich waren.

7. Weitere Denkanstöße: Die Lehrpersonen betonten, dass die Materialien der unterstützten Kommunikation eine neue, ansprechende Form des selbstständigen Übens ermöglichten. Die Kinder konnten eigenständig Sätze und Wörter wiederholen und dabei mehr Eigenaktivität zeigen. Eine Lehrperson merkte an, dass sie die nächste Sprachwerkstatt gemeinsam mit der Logopädin ausarbeiten möchte, um die Zusammenarbeit zu intensivieren und den Wissenstransfer zwischen Unterricht und Therapie zu fördern.

5.2 Zusammenfassung Rückmeldungen Logopädie zu Stationenbetrieb

1. Einfluss des Stationenbetriebs auf die Therapie: Beide Logopädinnen konnten keine unmittelbaren Auswirkungen des Stationenbetriebs auf die Therapie feststellen. Sie wiesen jedoch darauf hin, dass die hohe Frequenz des Inputs und die kontinuierliche Anwendung der neuen Begriffe langfristig positive Effekte auf die Sprachentwicklung der Kinder haben könnten. Besonders der thematische Schwerpunkt «Fahrzeuge» wurde als nützlich erachtet, um die Kategorie zu konkretisieren und in den Therapiekontext zu integrieren.
2. Auswahl des Kern- und Randvokabulars: Die Auswahl des Kern- und Randvokabulars wurde von beiden Logopädinnen als hilfreich und anregend beschrieben. Besonders wurde betont, dass es nicht nur um typisches Randvokabular ging, sondern auch um technische Begriffe, die den Sprachunterricht und die Therapie spannend und abwechslungsreich machten. Begriffe wie «Achse» und «Tacho» wurden hervorgehoben, da sie es ermöglichten, das Verständnis der Kinder für technische Konzepte zu vertiefen.
3. Einbezug der unterstützten Kommunikation: Beide Logopädinnen fanden den Einsatz der unterstützten Kommunikation als sehr sinnvoll und motivierend für die Kinder. Diese interaktiven Elemente gaben den Kindern die Möglichkeit, spielerisch zu lernen und eigenständig Begriffe zu wiederholen. Die unterstützende Technik trug zu einer Steigerung der Motivation und des Engagements bei, was den Lernprozess positiv beeinflusste.
4. Wahrnehmung von Veränderungen bei den Kindern: Obwohl keine sofortigen Veränderungen bei den Kindern festgestellt wurden, sind die Logopädinnen überzeugt, dass eine längere und regelmässige Anwendung des Stationenbetriebs zu sichtbaren Verbesserungen führen würde. Sie wiesen darauf hin, dass die Dauer des Projekts möglicherweise zu kurz war, um signifikante Fortschritte zu beobachten, aber die Basis für künftige Entwicklungen geschaffen wurde.
5. Empfehlungen für die Zukunft: Beide Logopädinnen befürworteten die Fortführung solcher Projekte. Sie lobten die interaktiven und innovativen Ansätze, die das Projekt in den therapeutischen Alltag eingebracht hat, und sehen darin eine wertvolle Ergänzung zur klassischen Therapie. Ein Thema, das von einer der Logopädinnen angesprochen wurde, ist die Frage nach der Sprachwahl. Sie regte an, zu überlegen, ob das Projekt in Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch durchgeführt werden sollte, da dies Auswirkungen auf die Effektivität der Übungen, insbesondere bei bilingualen Kindern, haben könnte.

6 Diskussion

Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Effekte des Stationenbetriebs auf die Wortschatzentwicklung von Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen untersucht. Dabei standen sowohl das Kern- als auch das Randvokabular im Fokus. Die Ergebnisse zeigen, dass die Kinder in beiden Bereichen Fortschritte erzielen konnten. Zusätzlich wurde die Bedeutung der individuellen Arbeitszeit für das sprachhandelnde und interaktive Lernen hervorgehoben. Diese Erkenntnisse werfen Fragen auf, wie die gewonnenen Befunde im Kontext der bestehenden Theorien und Forschungsansätze zur Sprachförderung zu interpretieren sind. In diesem Kapitel werden die Ergebnisse im Lichte der theoretischen Grundlagen diskutiert, um ihre Relevanz für die Praxis der Sprachheilschule zu verdeutlichen. Dabei soll nicht nur auf die Wortschatzentwicklung eingegangen werden, sondern auch auf die Rolle der individuellen Arbeitszeit und ihre Bedeutung für den Lernprozess. Darüber hinaus werden die Implikationen für die weitere Forschung, insbesondere in Bezug auf die Unterrichtssprache und die Gestaltung der Lernumgebung, thematisiert.

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass der Stationenbetrieb mit unterstützter Kommunikation einen Einfluss auf die Wortschatzentwicklung der Schülerinnen und Schüler im Bereich des Kern- und Randvokabulars hatte. Alle vier Kinder, die exemplarisch in dieser Studie untersucht wurden, konnten ihre Verwendung von Kernvokabular steigern, was darauf hinweist, dass interaktive und handlungsbegleitete Lernformate die sprachliche Entwicklung von Schülerinnen und Schülern an der Sprachheilschule positiv beeinflussen können.

Kaiser-Mantel (2012) hebt hervor, dass Unterstützte Kommunikation nicht nur als Hilfsmittel für nicht oder wenig sprechende Kinder dient, sondern auch die kognitive und sprachliche Entwicklung unterstützt, indem alternative Kommunikationswege aufgezeigt werden. Die Schülerinnen und Schüler in dieser Untersuchung profitierten vor allem von den visuellen und auditiven Reizen der verwendeten Hilfsmittel, wie der besprechbaren Tasten und Stifte, aber auch der iPads, die es ihnen ermöglichten, neue Wörter zu verarbeiten und in verschiedenen Kontexten anzuwenden.

Interessanterweise war der Zuwachs im Randvokabular bei den Kindern weniger stark ausgeprägt, was möglicherweise darauf hindeutet, dass spezifisches thematisches Vokabular weniger häufig in spontanen Kommunikationssituationen verwendet wird. Boenisch (2014) argumentiert, dass Randvokabular oft stark an situative Kontexte gebunden ist und daher weniger flexibel eingesetzt werden kann. In diesem Fall könnte die geringere Anwendung von Randvokabular auch auf die begrenzte Verwendung der entsprechenden Begriffe ausserhalb der spezifischen Lernsituationen zurückzuführen sein.

Eine stärkere Einbettung des Randvokabulars in alltägliche Situationen, etwa durch wiederkehrende Rollenspiele oder durch das Thematisieren in geführten Lektionen, könnte diesen Effekt möglicherweise verstärken.

Dies steht im Einklang mit Rebers (2020) Ansatz, der betont, dass ein gut strukturierter, handlungsorientierter Unterricht wesentlich für den Spracherwerb von Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen ist.

Die Struktur des Stationenbetriebs, bei dem die Schülerinnen und Schüler durch klar definierte Aufgaben und die Nutzung von Unterstützter Kommunikation selbstständig arbeiten konnten, schuf ein Umfeld, in dem sie die neuen Begriffe aktiv anwenden und festigen konnten.

Eine interessante Beobachtung in diesem Zusammenhang ist, dass die Kinder an einigen Stationen intensiver arbeiteten als an anderen. Während Aufgaben, die stark auf die Verwendung von UK-Materialien wie dem iPad oder den besprechbaren Tasten ausgerichtet waren, gut angenommen wurden, zeigten die Kinder weniger Interesse an Stationen, die weniger interaktive Elemente beinhalteten, wie dem Puzzle mit magnetischen Teilen. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Motivation der Kinder durch die Art der Aufgabenstellung und die verwendeten Materialien stark beeinflusst wird.

Wie auch Motsch et al. (2022) betonen, sind Erfolgserlebnisse und Freude an der Kommunikation wichtige Faktoren, um die Motivation von Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen aufrechtzuerhalten.

Darüber hinaus traten Unterschiede in der Interaktion zwischen den Kindern auf. Während einige Stationen, wie das Bauen einer schiefen Ebene oder das gemeinsame Anschauen von Büchern, die Interaktion förderten, zeigten die Kinder an anderen Stationen, wie beim iPad-Einsatz, eine stärkere Tendenz zur Eigenarbeit.

Dies könnte auf den Einsatz von technologischen Hilfsmitteln zurückzuführen sein, die häufig individuell genutzt werden.

Zu den Stärken dieser Untersuchung gehören die sorgfältige Planung und Durchführung des Stationenbetriebs sowie die Auswahl der untersuchten Kinder, die ein differenziertes Bild der Wortschatzentwicklung lieferte. Insbesondere die Methode des dialogischen Lesens, die sowohl vor als auch nach dem Stationenbetrieb zur Erhebung des Wortschatzes verwendet wurde, hat sich als geeignet erwiesen, um die sprachlichen Fortschritte der Kinder zu dokumentieren. Diese Methode ermöglicht es, die aktive Verwendung des Vokabulars in einem natürlichen Gesprächskontext zu erfassen, was aussagekräftige Daten lieferte.

Allerdings sind auch einige Schwächen der «Studie» zu beachten. Die Stichprobengröße war mit vier Kindern klein, was die Generalisierbarkeit der Ergebnisse einschränkt. Zudem war die Dauer des Stationenbetriebs mit vier Wochen möglicherweise zu kurz, um langfristige Effekte auf die Wortschatzentwicklung der Schülerinnen und Schüler festzustellen. Eine weitere Limitation bestand darin, dass einige UK-Materialien, wie in den Rückmeldungen der Lehrpersonen beschrieben, von minderer Qualität waren und den Kindern nur eingeschränkt akustische Unterstützung bieten konnten.

Aufgrund dieser Ergebnisse wäre es sinnvoll, in zukünftigen Projekten längere Zeiträume zu wählen, um die langfristigen Effekte auf den Wortschatz zu erfassen.

Auch eine Erweiterung des Projekts auf andere Themenbereiche, um den Nutzen von Kern- und Randvokabular in unterschiedlichen Kontexten zu untersuchen, wäre von Interesse.

Neben der Untersuchung des Kern- und Randvokabular ist die Frage nach der Unterrichtssprache ein zentrales Thema für den Erfolg der Sprachförderung in der Sprachheilschule. In der Schweiz ist es üblich, dass im Kindergarten hauptsächlich Schweizerdeutsch gesprochen wird, während in höheren Schulstufen Schriftsprache als Unterrichtssprache verwendet wird. Dies wirft die Frage auf, welche Sprache für die Sprachförderung im Kindergartenkontext, besonders bei Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen, geeigneter ist.

Zusammenfassend zeigt die vorliegende Untersuchung, dass der Stationenbetrieb mit unterstützter Kommunikation eine effektive Methode ist, um die Kommunikationsfähigkeiten von Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen zu fördern. Die Kombination aus Kern- und Randvokabular sowie der Einsatz technischer Hilfsmittel bietet den Kindern eine strukturierte und unterstützende Lernumgebung, in der sie selbstständig arbeiten und sprachlich wachsen können. Dies bestätigt die Annahmen von Kaiser-Mantel (2012), dass Unterstützte Kommunikation dazu beiträgt, «den Menschen zur Sprache zu bringen», und alternative Wege aufzeigt, wenn Lautsprache allein nicht ausreicht.

Abschliessend soll nun noch die zu Beginn formulierte Frage beantwortet werden: Wie kann die individuelle Arbeitszeit im Kindergarten an der Sprachheilschule gestaltet werden, damit Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen sprachhandelnd und interaktiv lernen können?

Die Fragestellung könnte kurz und knapp mit der didaktischen Umsetzung nach Hollenweger und Bühler (2019) beantwortet werden, denn eine gründliche Planung ist der Schlüssel zum erfolgreichen Unterricht. Die individuelle Arbeitszeit ist in der didaktischen Umsetzung das «Wie». Um die individuelle Arbeitszeit an der Sprachheilschule förderlich zu gestalten, ist es wichtig, dass die Abläufe ritualisiert werden. Dazu sollten regelmässig wiederkehrende Strukturen etabliert werden, die den Schülerinnen und Schülern Sicherheit und Orientierung bieten. Klar definierte, strukturierte Elemente tragen dazu bei, dass die Schülerinnen und Schüler sich in ihrem Arbeitsumfeld leichter zurechtfinden und konzentriert arbeiten können. Dabei ist es sinnvoll, die Vielfalt an Abläufen bewusst einzuschränken, um eine Überforderung zu vermeiden und den Fokus auf wesentliche Lerninhalte zu legen. Hier ist auf das «Was» und das «Wozu» hinzuweisen.

Eine ritualisierte und strukturierte Gestaltung der individuellen Arbeitszeit mit Fokus auf das Kernvokabular schafft eine stabile Grundlage für das Lernen der Schülerinnen und Schüler an der Sprachheilschule. Ein zentraler Bestandteil dabei ist die Integration sprachhandelnder

Aktivitäten. Durch solche Aktivitäten sollen die Kinder Sprache aktiv in unterschiedlichen Situationen erleben können.

Darüber hinaus ist es entscheidend, sprachschaffende Initiativen zu integrieren, welche die Schülerinnen und Schüler in ihrer sprachlichen Entwicklung unterstützen und ihnen helfen, sprachliche Kompetenzen gezielt aufzubauen. Dazu muss die Lehrperson alle Materialien und Hilfsmittel einsetzen, die den Schülerinnen und Schülern helfen, die sprachlichen Kompetenzen zu erlangen. Hierzu lohnt es sich, auf die Hilfe der Unterstützten Kommunikation zurückzugreifen, ob visuelle Hilfen, sprechende Tasten/Stifte oder Gebärden. Damit die Schülerinnen und Schüler interaktiv und sprachhandelnd lernen können, ist es unerlässlich, dass die Lehrperson das «Wo» und «mit wem» genau plant. Denn eine unterstützende Beziehungs- und Interaktionsgestaltung erfordert passende Lernorte und soziale Situationen, die auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler abgestimmt sind.

Durch sorgfältig ausgewählte Umgebungen und gezielt geschaffene Interaktionen können optimale Bedingungen für Lernen und Entwicklung geschaffen werden. Diese Rahmenbedingungen ermöglichen es den Schülerinnen und Schülern, sich sicher zu fühlen, Beziehungen aufzubauen und aktiv am sozialen Miteinander teilzunehmen. So wird ein lernförderliches Umfeld geschaffen, in dem sowohl individuelle Förderung als auch gemeinschaftliches und sprachhandelndes Lernen ermöglicht werden.

Zu guter Letzt ist das «Wer» zu beachten, wobei dies der ausschlaggebende Punkt ist. Um die individuelle Arbeitszeit oder den Unterricht zu gestalten, muss die Lehrperson ihre Schülerinnen und Schüler kennen und wissen, was die individuellen Lernvoraussetzungen sind. Hierzu sollte die Lehrperson an der Sprachheilschule regelmässig diagnostische Verfahren durchführen, um das Lernen der Schülerinnen und Schüler planen und weiterführen zu können.

In diesem Sinne: «Die besten Ergebnisse kommen oft von sorgfältiger Vorbereitung und präziser Planung» (Konfuzius).

Literaturverzeichnis

- Albers, T. (2012). *Das Bilderbuch-Buch. Sprache, Kreativität und Emotionen in der Kita fördern*. Weinheim Beltz.
- Altrichter, H., Posch, P. & Spann, H. (Hrsg.). (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (5. Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Autorenteam LMVZ. (2018). *Kinder begegnen Natur und Technik* (3. Auflage). Zürich: Lehrmittelverlag.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich. (Hrsg.). (2017). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich auf der Grundlage des Lehrplans 21*. Verfügbar unter: <https://zh.lehrplan.ch/>
- Boenisch, J. (2014). Die Bedeutung von Kernvokabular für unterstütztes kommunizierende Kinder und Jugendliche. *LOGOS: die Fachzeitschrift für Logopädie und Sprachtherapie*, 3, 164–178.
- Boenisch, J. & Sachse, S. K. (Hrsg.). (2019). *Kompodium Unterstützte Kommunikation*. Stuttgart: Kohlhammer. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-036059-4>
- Hollenweger, J. & Bühler, A. (2019). *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen: Verabschiedet von der Plenarversammlung der Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz am 14. Mai 2019*. Luzern: Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz. Verfügbar unter: <https://edudoc.ch/record/204678/files/Brosch%C3%BCre.pdf?ln=de>
- Jöhnck, J. (2024). *Entwicklungsförderung im Unterricht. Didaktische Grundlagen und Praxisbeispiele im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Kaiser-Mantel, H. (2012). *Unterstützte Kommunikation in der Sprachtherapie: Bausteine für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen; mit 3 Tabellen*. München: Ernst Reinhardt.
- Kannengieser, S. (2015). *Sprachentwicklungsstörungen. Grundlagen, Diagnostik und Therapie* (3., aktualisierte und erweiterte Auflage). München: Urban & Fischer.
- Leber, I. (2018). *Kommunikation einschätzen und unterstützen* (8. Auflage). Karlsruhe: von Loeper.
- Mayer, A. (2009). Dimensionen sprachheilpädagogischen Handelns im Unterricht. *Die Sprachheilarbeit*, 54(3), 108–118.
- Mayer, A. (2015). Sprachheilpädagogischer Unterricht – Basisartikel. *Sprachförderung und Sprachtherapie in Schule und Praxis*, 4, 130–137.
- Mayer, A. & Ulrich, T. (Hrsg.). (2023). *Studienbuch Sprachheilpädagogik*. Stuttgart: Kohlhammer. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-041866-0>
- Motsch, H.-J., Gaigulo, D. & Ulrich, T. (2022). *Wortschatzsammler. Evidenzbasierte Strategitherapie lexikalischer Störungen im Kindesalter* (4. Auflage). München: Ernst Reinhardt.

- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2017). *Praxishandbuch Kindergarten. Entwicklung von Kindern verstehen und fördern*. Göttingen: Hogrefe.
- Reber, K. (2020). *Sprachförderung im inklusiven Unterricht* (2. Auflage). München: Ernst Reinhardt.
- Reber, K. & Schönauer-Schneider, W. (2022). *Bausteine sprachheilpädagogischen Unterrichts* (5. Auflage). München: Ernst Reinhardt.
- Sachse, S., Bockmann, A.-K. & Buschmann, A. (Hrsg.). (2020). *Sprachentwicklung Entwicklung – Diagnostik – Förderung im Kleinkind- und Vorschulalter*. Wiesbaden: Springer.
- Terfloth, K. & Bauersfeld, S. (2019). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten* (3. Auflage). München: Ernst Reinhardt.

Abbildungsverzeichnis:

Abbildung 1: Didaktische Umsetzung und Überprüfung (Hollenweger & Bühler, 2019)	8
Abbildung 2: Prinzipien und Dimensionen sprachheilpädagogischen Handelns im Unterricht nach Mayer (2009)	14
Abbildung 3: Mindmap zur Fragestellung, Teil 1 (eigene Darstellung).....	25
Abbildung 4: Mindmap zur Fragestellung, Teil 2 (eigene Darstellung).....	25
Abbildung 5: Didaktische Umsetzung und Überprüfung (Hollenweger & Bühler, 2019)	28
Abbildung 6: Exemplarisches Beispiel der Codiereinheiten (eigene Darstellung)	39
Abbildung 7: Auszug Transkript mit Codiereinheit (eigene Darstellung).....	39
Abbildung 8: Auswertungsbogen Kind 1 (eigene Darstellung).....	40
Abbildung 9: Auswertungsbogen Kind 2 (eigene Darstellung).....	41
Abbildung 10: Auswertungsbogen Kind 3 (eigene Darstellung).....	42
Abbildung 11: Auswertungsbogen Kind 4 (eigene Darstellung).....	43

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Kompetenzen aus dem Lehrplan 21, Hören (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017).....	6
Tabelle 2: Kompetenzen aus dem Lehrplan 21, Sprechen (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017).....	7
Tabelle 3: Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen im Fachbereich Sprachen (Hollenweger & Bühler, 2019).....	7
Tabelle 4: Sammlung des Kern- und Randvokabulars (eigene Darstellung).....	31
Tabelle 5: Station 1 (Garderobe) (eigene Darstellung).....	32
Tabelle 6: Station 2 (Tisch Kindergarten) (eigene Darstellung)	32
Tabelle 7: Station 3 (Gruppenzimmer Sofa) (eigene Darstellung).....	32
Tabelle 8: Station 4 (Tisch (klein) Kindergarten) (eigene Darstellung)	33
Tabelle 9: Station 5 (Tisch Kindergarten) (eigene Darstellung)	33
Tabelle 10: Station 6 (Bauecke Kindergarten) (eigene Darstellung).....	33
Tabelle 11: Station 7 (Garderobe) (eigene Darstellung).....	33
Tabelle 12: Station 8 (Tisch Gruppenraum) (eigene Darstellung)	34
Tabelle 13: Station 9 (Teppich Kindergarten) (eigene Darstellung)	34
Tabelle 14: Transkriptionsregeln (eigene Darstellung)	38
Tabelle 15: Kernvokabular (eigene Darstellung).....	44
Tabelle 16: Randvokabular (eigene Darstellung).....	44

Anhang

Anhang 1: Rückmeldung Stationenbetrieb Lehrperson 1

1) Konnten die Kinder nach der Einführung selbstständig daran arbeiten?

An den meisten Stationen war das möglich. Je nach Kind brauchte es etwas Unterstützung.

2) Nutzten die Kinder die Materialien der unterstützten Kommunikation?

Zu Beginn vermehrt, mit der Zeit etwas weniger. Bei einzelnen Posten waren die Materialien sehr beliebt (bspw. Bücher anschauen, Adjektive auf iPad, Feuerwehrauto, Autoteppich).

3) Gab es einen Posten, der sich nicht eignete oder zu schwierig war?

Ich bin nicht sicher, ob ich alle Posten gesehen habe. Der mit dem Puzzle wurde fast nie gewählt (magnetische Teile). Auch das Spiel mit den 10 Autos habe ich nie gesehen. Diejenigen, die oft bespielt wurden, fand ich alle geeignet.

4) Fanden Interaktionen zwischen den Kindern statt?

Beim Buchanschauen und bei den Adjektiven konnte ich das beobachten. Auch beim Bauen einer schiefen Ebene. Ansonsten habe ich das jetzt nicht im Fokus gehabt, da die Posten oft alleine gemacht wurden.

5) Wurde das Thema «Fahrzeuge und Verkehr» genug behandelt?

Das Thema wurde intensiv behandelt. Die Fahrzeuge sind nun sicherlich besser abgespeichert. Auch das Wort fahren hat sich bestimmt eingeprägt.

6) Würden Sie die unterstützte Kommunikation wieder einsetzen?

Ich fand die Gadgets zur UK anregend. Gerade im Aufbau des Wortschatzes finde ich es eine neue, ansprechende Form des selbstständigen Übens. Anleitungen hören, Bücher hören, Anweisungen ausführen – das finde ich alles sinnvoll und man kann die Materialien für UK gut für den Wortschatz eines Themas einsetzen. Für die Interaktion untereinander finde ich es weniger geeignet. Es stört in meinen Augen den natürlichen Fluss der Interaktion.

7) Gibt es noch weitere Denkanstöße?

Ich fand das Ausprobieren der Materialien interessant. Sie ermöglichen einen hohen Input von kurzen Sätzen und Wörtern. Es fordert von den Kindern mehr Eigenaktivität und sie können autonomer arbeiten, das finde ich gewinnbringend!

Anhang 2: Rückmeldung Stationenbetrieb Lehrperson 2

1) Konnten die Kinder nach der Einführung selbstständig daran arbeiten?

Die Kinder arbeiteten selbstständig, doch einige Posten brauchten etwas mehr Betreuung zwischendurch, was für mich ein Zeichen ist, dass der Schwierigkeitsgrad richtig gewählt wurde. Eine Werkstatt, die keine Hilfestellung braucht, ist für die Kinder zu einfach.

2) Nutzten die Kinder die Materialien der unterstützten Kommunikation?

Die Kinder nutzten die Materialien sehr gerne und behandelten die Geräte sehr sorgfältig. Beim Lego- und dem Rollbahnposten musste ich sie manchmal daran erinnern, sie vertieften sich auf das Bauen und vergassen es manchmal. Was auch ein gutes Zeichen ist :)

3) Gab es einen Posten, der sich nicht eignete oder zu schwierig war?

Der Posten mit den Schildern fand ich etwas schwierig mit den Begriffen. Es waren sehr spezifische Namen, doch sie erledigten die Aufgabe gerne.

4) Fanden Interaktionen zwischen den Kindern statt?

Ja, schon bei der Auswahl der Posten mussten sie sich einigen und manchmal einen Kompromiss finden. Auch erwarteten wir, dass beide Kinder die Aufgabe lösten.

5) Wurde das Thema «Fahrzeuge und Verkehr» genug behandelt?

Ja, bei uns hat das Thema sehr gut gepasst. Wir waren in dieser Zeit regelmässig draussen am Velo fahren und konnten die Begriffe vertiefen.

6) Würden Sie die unterstützte Kommunikation wieder einsetzen?

Unbedingt, das ist ein perfektes Lerninstrument. Es wiederholt die Wörter oder Satzanfänge immer wieder geduldig und korrekt. Die Qualität ist leider bei den günstigen Materialien sehr schlecht. Ich würde unbedingt auf Qualität achten. Die kleinen Boxen sind sehr leise und undeutlich.

7) Gibt es noch weitere Denkanstösse?

Die Kinder und ich haben viel gelernt, vielen lieben Dank.

Die Logopädin hat uns bei der Durchführung meist unterstützt. Die nächste Sprachwerkstatt werde ich mit ihr ausarbeiten. So wird die Zusammenarbeit enger und der Wissenstransfer kann fliesen. Vielen Dank für deine Arbeit :)

Anhang 3: Rückmeldung Stationenbetrieb Logopädie 1

1) Hatte der Stationenbetrieb/die Werkstatt einen Einfluss auf die Therapie?

Obwohl ich keinen direkten Einfluss beobachten konnte, bedeutet das nicht, dass es keinen Einfluss gab. Die hohe Frequenz des Inputs ist entscheidend für die langfristige Speicherung und Verinnerlichung der Lerninhalte. Ich bin überzeugt, dass bei einer kontinuierlichen Anwendung positive Effekte sichtbar werden könnten.

2) Inwiefern war die Auswahl des Kernvokabulars und Randvokabulars für Ihre Arbeit hilfreich?

Die Auswahl der Themen war spannend und anregend. Es ist nicht das typische Kernvokabular, das oft direkt gelernt wird, was die Übungen besonders interessant gemacht hat. Es war eine Freude, mit den Kindern Wörter wie «Achse», «Tacho» und weitere technische Begriffe zu üben und deren Verständnis zu vertiefen.

3) Wie sehen Sie den Einbezug der unterstützten Kommunikation für die Kinder an der ShS (sprechende Tasten, Tellimerostift)?

Ich fand den Einsatz der unterstützten Kommunikation sehr hilfreich und bereichernd. Kinder drücken gerne Knöpfe, und diese interaktiven Elemente verleihen den Übungen ein spielerisches Flair, das die Motivation und das Engagement der Kinder deutlich erhöht.

4) Konnten Sie bei den Kindern eine Veränderung wahrnehmen?

Leider konnte ich keine unmittelbare Veränderung bei den Kindern wahrnehmen. Die Dauer der Übungseinheiten war aus meiner Sicht zu kurz, um signifikante Fortschritte festzustellen. Ich bin jedoch überzeugt, dass eine längere und regelmässige Anwendung zu sichtbaren Verbesserungen führen würde.

5) Würden Sie ein solches Projekt in der Zukunft weiterhin begrüßen?

Auf jeden Fall!!! 😊😊 Solche innovativen und interaktiven Ansätze sind eine wunderbare Ergänzung zur klassischen Therapie und bringen frischen Wind in den Therapiealltag.

6) Haben Sie noch andere Rückmeldungen?

Ein Gedanke, der mir immer wieder durch den Kopf geht, ist die Sprachwahl: Sollte das Projekt in Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch durchgeführt werden? Dies könnte einen bedeutenden Einfluss auf die Effektivität der Übungen haben, insbesondere für Kinder, die sich in einem bilingualen Umfeld bewegen.

Anhang 4: Rückmeldung Stationenbetrieb Logopädie 2

1) Hatte der Stationenbetrieb/die Werkstatt einen Einfluss auf die Therapie?

Ich habe darauf geachtet, dass ich die entsprechenden Begriffe auch vermehrt in der Therapie verwendet habe. Vor allem der Oberbegriff «Fahrzeuge» konnte durch den Stationsbetrieb konkretisiert und als Kategorie gefestigt werden.

2) Inwiefern war die Auswahl des Kernvokabulars und Randvokabulars für Ihre Arbeit hilfreich?

Zur Orientierung war die Auswahl eine Unterstützung. So konnten diverse Begriffe gezielt aufgegriffen und gefestigt werden.

3) Wie sehen Sie den Einbezug der unterstützten Kommunikation für die Kinder an der ShS? (sprechende Tasten, Tellimerostift)

Ich finde den Einbezug der UK als Ergänzung zum Unterricht sehr sinnvoll, da die Kinder so selbstständig arbeiten und Begriffe und Satzstrukturen repetieren können.

4) Konnten Sie bei den Kindern eine Veränderung wahrnehmen?

Der Fokus auf das Thema Fahrzeuge und «fahren» war spürbar.

5) Würden Sie ein solches Projekt in der Zukunft weiterhin begrüßen?

Sehr. Ich finde, es erleichtert die interdisziplinäre Zusammenarbeit und den Transfer der erarbeiteten Begriffe.

6) Haben Sie noch andere Rückmeldungen?

Du hast eine tolle Arbeit geleistet und die Werkstatt mit viel Engagement und Aufwand aufgegleist. Vielen Dank!

Anhang 5: Transkripte

Transkribierte Sequenz dialogisches Lesen (Audioaufnahme, Bilderbuch «Steig ein, fahr mit»

26.03.34

20:25

Kind 1: Junge, 1. Kindergarten

Kind 2: Junge, 2. Kindergarten

P: Pädagogin

Transkription:

1. Kind 1: Das Polisei / Polisis
2. P: Was siehst du hier?
3. Kind 2: Ich seh Polizei
4. P: Was Polizei / was ist das?
5. P: Ein Polizei? / ja was ist das?
6. P: Was ist das, ist das ein Fahrrad?
7. Kind 2: Nei
8. P: Was ist das (Name Junge 2)
9. Kind 2: Das
10. P: Das ist ein?
11. Kind 2: Ein
12. P: Au
13. Kind 2: To
14. P: Ein Auto
15. P: Und was siehst du noch?
16. Kind 1: Äm no Fühwähr
17. P: Ein Feuerwehrauto
18. Kind 1: Ja
19. Kind 2: Ja
20. P: Wo siehst du es?
21. Kind 1: Da
22. P: Ah ihr schaut diese an
23. P: Wollt ihr zuerst diese anschauen, diese Fahrzeuge?
24. Kind 1: Mhm
25. P: Okey
26. P: Feuerwehrauto, ein Polizeiauto, aber schau mal in diesem Buch, um was könnte es hier gehen?
27. P: Was hat es in diesem Buch drin?
28. Kind 1: Ein Fүү ein Ma
29. Kind 2: Go Wasser trinke
30. P: Nein jetzt nicht Wasser trinken (Name Kind 2), später kannst du wieder Wasser trinken
31. P: Was könnte in diesem Buch sein, was ist hier die Geschichte?
32. Kind 1: Fүүeh
33. P: Über die Feuerwehr?
34. Kind 1: Ja
35. P: Was denkst du (Name Kinde 2)?
36. Kind 2: Ja ich au Feuerwehr
37. P: Denkst du es geht nur um die Feuerwehr?
38. P: Ist es ein Buch nur über die Feuerwehr?

39. Kind 2: Nei Bus
40. P: Ah es hat auch ein Bus
41. Kind 2: Ja
42. P: Ohh! / was siehst du (Name Kind 1)?
43. Kind 1: Füweh
44. P: Immer noch das Feuerwehrauto
45. Kind 1: Nei Krankewage
46. P: Auch noch und du (Name Kind 2) findest du auch noch etwas?
47. Kind 2: Ja Zug
48. P: Ja der Zug, wer ist da drin?
49. Kind 2: Alle Mensch
50. P: Alle Menschen
51. Kind 2: (unverständlich)
52. P: Das ist für nachher
53. P: Also lassen wir uns die erste Seite anschauen, was passiert hier?
54. Kind 1: Das Haus ist kaputt
55. P: Das Haus ist kaputt? / Wo?
56. Kind 1: Da
57. P: Uh! / Was ist hier passiert?
58. Kind 1: Ein Führer
59. P: Hast du es auch gesehen (Name Kind 2)?
60. Kind 2: Ja
61. Kind 1: Wasser
62. Kind 2: Wasser
63. Kind 1: Ja
64. P: Wer bringt das Wasser
65. Kind 1: Das das Maa das was das de Ma das Ma das wasche das das Füh
66. P: Der Feuerwehrmann muss mit dem Wasser das Feuer löschen?
67. Kind 1: Hmm ja
68. P: Und sonst was siehst du noch, was ist das?
69. P: Was machen die?
70. Kind 2: Putzä
71. P: Putzen
72. Kind 1: Ich weiss
73. P: Und was noch?
74. Kind 2: (unverständlich)
75. P: Hm?
76. Kind 2: Hun
77. P: Ein Hund siehst du?
78. Kind 1: Ich
79. P: Warum
80. Kind 2: Eis
81. P: Ah da hats noch ein Hund
82. Kind 1: Das auch
83. P: Wie viele Hunde sind das?
84. Kind 2: Ah (Name Kind 1)!
85. Kind 1: Ich will auch
86. P: Du kannst sagen: warte (Name Kind 1) zuerst ich

87. Kind 2: Ich au schaue da
88. P: Wir sind noch nicht fertig
89. Kind 2: Du zelä / du
90. Kind 1: Eis
91. Kind 2: Ich seg vier
92. Kind 1: Zwei drü vier / vier sind das
93. P: Was macht dieser Junge?
94. Kind 1: Velo fahre
95. P: Und wer ist dahinten drin
96. Kind 1: Baby
97. P: Denkst du das Baby ist da hinten drin?
98. P: Was denkst du (Name Kind 2)?
99. Kind 2: Äh
100. P: Was macht dieser Junge hier?
101. Kind 1: Velofahre
102. Kind 2: Velofahre
103. P: Kennst du noch etwas?
104. Kind 2: Nei
105. P: Nein und du (Name Kind 1)?
106. Kind 1: Ich ich trinke hm / (unverständlich) / motora tsch tsch tsch
107. P: Ah die pumpen das Rad auf
108. Kind 1: Ja
109. P: Okey
110. Kind 1: Und da (unverständlich) und nacher
111. Kind 2: Ah ha
112. Kind 1: Lueg
113. P: Oh! Was passiert da?
114. Kind 2: Ka putzä
115. P: Was wird geputzt?
116. Kind 1: Auto
117. Kind 2: Auto
118. P: Ah so / und seht ihr noch wer da im Auto sitzt?
119. Kind 2: (unverständlich)
120. Kind 1: Äm
121. Kind 2: Meitli
122. P: Ah, ein Mädchen
123. Kind 1: Next / hh
124. P: Was schaufeln die Menschen hier?
125. P: Hast du noch etwas endendeckt?
126. Kind 2: Ah ha!
127. P: Was ist das?
128. Kind 2: Ich weiss nöd
129. P: Das weisst du nicht?
130. Kind 1: Ich
131. P: Weisst du es (Name Kind 1)?
132. P: Also / ihr müsst hier schauen
133. P: Was siehst du?
134. Kind 1: Ein Baby

135. Kind 2: Aha
136. P: Das Baby ganz allein?
137. Kind 1: Ja
138. P: Ist das Baby ganz allein?
139. Kind 2: Nei nei
140. P: Wer ist noch da
141. Kind 2: Mami
142. P: die Mama
143. Kind 2: Ach da auch
144. P: Was passiert da?
145. Kind 2: Da
146. P: Was passiert da?
147. Kind 2: Da lueg / (unverständlich)
148. Kind 2: Bueb
149. P: Und was macht er?
150. Kind 2: Sloafe
151. P: Schläfst du manchmal auch so wie der Junge hier?
152. Kind 2: Ja
153. Kind 1: Frau (Name Pädagogin) ich seig das, wart mal, ich möchte
154. Kind 2: Ah ha / aha
155. P: Was siehst du?
156. Kind 1: Baue ein Haus
157. LP: Was macht dieser Mann, kannst du es zeigen?
158. Kind 1: Klötz
159. Kind 1: Ich weiss das das er bau er macht obe Haus und ich zeig das wart
mal
160. P: Oh
161. Kind 1: (lacht)
162. Kind 2: Oh
163. P: Ist das gut, was dieser man hier macht?
164. Kind 1: Nei
165. Kind 2: Nei
166. P: Wiso darf der Mann nicht schlafen, was muss er machen?
167. Kind 2 : Saffe
168. P: Genau er muss schaffen, arbeiten
169. Kind 1: Lueg
170. Kind 1: Er baut ein mome haus
171. P: Was für ein Haus
172. Kind 1: Ein mome Hause
173. P: Hmh
174. Kind 2: (unverständlich)
175. Kind 2: Buh schaue
176. P: Wo liest er die Zeitung?
177. Kind 2: WC
178. Kind 1: Jetzt bin ich das / ich zeig dir
179. P: Ich habe eine Frage (Name Kind 2) / wo ist diese Frau?
180. Kind 2: Fau
181. P: Wo ist diese Frau, oben?

182. Kind 2: Ja
183. P: Was macht sie?
184. Kind 2: Da
185. P: Was macht sie?
186. Kind 2: Weiss nöd
187. P: Weisst du es nicht?
188. Kind 2: Ja
189. P: Weisst du nicht wie das heisst?
190. Kind 2: Ja
191. P: Der Krahn?
192. Kind 2: Kahn
193. P: Sie fährt den Krahn
194. Kind 2: Ja muess ufe
195. P: Ja genau, sie muss alles hinauf klettern
196. Kind 2: Ganz höch
197. Kind 1: Ich zeig jetzt
198. P: Wo sind wir hier? / das kennt ihr
199. Kind 1: Party
200. Kind 2: Ah
201. P: Wer wohnt hier?
202. Kind 1: Geis
203. P: Wie heisst das (Name Kind 1) / studiere mal, wie heisst das?
204. P: Wo wohnt die Geis auf hochdeutsch Ziege
205. Kind 1: Da
206. P: Wo ist das?
207. Kind 1: In das Haus
208. Kind 2: Ich saue
209. P: Und die Kühe leben auch hier / wie heisst das?
210. Kind 1: Kuh
211. Kind 2: Buähof
212. P: Bravo (Name Kind 2) der Bauernhof
213. Kind 2: (lacht)
214. P: Oh!
215. Kind 1: (lacht)
216. P: Was machen die Kinder
217. Kind 2: Da (undeutlich)
218. P: Was spielen die Kinder?
219. Kind 2: Stekis
220. P: ah sie spielen versteckis
221. Kind 1: jetzt bin ich
222. P: Das kennt ihr auch / was ist das?
223. Kind 2: Kaufe
224. P: Ja
225. Kind 2: Kaufe
226. P: Was kaufen die?
227. Kind 2: Nüssli
228. P: Nüssli und
229. Kind 1: Ich weiss es Gonfi, Mehl

230. P: Und da?
231. Kind 1: Eiea
232. P: Wer kauft die Eier?
233. Kind 1: Das Frau
234. P: Kaufst du auch gerne Eier?
235. Kind 1: Ja
236. P: Und dann zuhause, wer kocht die Eier?
237. Kind 1: Mami
238. Kind 1: Ich ha au Füstück
239. P: Auch zum Frühstück
240. Kind 1: ja bin Sändwex
241. P: Was ist Sänwex?
242. Kind 1: Sänwex
243. P: Ah du meinst Sandwich?
244. Kind 1: Ja
245. P: Ah Eiersandwich, hast du das gerne?
246. Kind 1: Ja
247. P: Und du (Name Kind 2) hast du auch gerne Eier
248. Kind 2: Ja
249. Kind 1: Er macht so
250. P: wer macht so?
251. Kind 1: Papai er macht (macht Gesten dazu)
252. P: Ah so / er mischt das Eigelb mit dem Eiweiss
253. Kind 1: Odä tanze
254. P: wer tanzt
255. Kind 1: Ich
256. P: Tanzt du gerne?
257. Kind 1: Ja
258. P: Mit wem tanzt du gerne?
259. Kind 1: Papai
260. P: Mit dem Papa
261. Kind 1: (undeutlich)
262. P: Oh wow!
263. Kind 2: (undeutlich)
264. P: Kennst du das?
265. Kind 1: Burähof
266. P: Nein es ist kein Bauernhof / schau mal ganz genau, wer ist da drin?
267. Kind 1: Opa Elefant
268. P: Hast du es auch gesehen?
269. Kind 2: Ja Elefant
270. P: gefällt es dem Elefanten hier drin?
271. Kind 2: Näiiii
272. P: Wieso nicht?
273. Kind 2: Weiss nöd
274. P: Doch studiert mal hat er viel Platz?
275. Kind 2: Ja
276. P: Ja hat er viel Platz? / hat ers schön da?
277. Kind 2: Elefant ganz goss

278. P: Genau der Elefant ist ganz gross und der Wagen? / ist der auch ganz gross
279. Kind 2: Nei isch klei
280. P: Ja es ist eng
281. Kind 1: Oh
282. P: Was sehen wir hier, habt ihr herausgefunden, was das ist?
283. Kind 2: weiss nöd
284. LP: Weissst du es (Name Kind 1)? / was ist das da?
285. Kind 1: Eh eh hol äh
286. P: Was ist das, was wir hier sehen?
287. Kind 1: Luege
288. P: Ist das ein Lastwagen?
289. Kind 1: Nei
290. P: Was ist das?
291. Kind 1: Fisch
292. P: Wo siehst du ein Fisch
293. Kind 1: Da
294. P: Ah du meinst die Kühlbox
295. P: Aber was ist das ganze hier? Ein Traktor?
296. Kind 2: Nei
297. Kind 1: Cocacola
298. P: Was Cocacola?
299. Kind 1: Ja Cocacola
300. P: Nein nicht Cocacola, was ist das hier / fährt es auf der Strasse?
301. Kind 1: Fanta
302. P: Fährt es auf der Strasse oder auf dem Wasser?
303. Kind 2: Weiss nöd
304. P: Was ist das da?
305. Kind 2: Siff
306. P: Genau ein Schiff und was ist das?
307. Kind 2: Au Siff
308. P: Genau es ist auch ein Schiff, ein grosses Schiff
309. Kind 1: Polsei
310. P: Genau ein Polizeiauto
311. Kind 1: Het keine
312. P: Wo gehen die Menschen hin
313. Kind 1: Lueg es schwümm ez
314. Kind 2: Weiss nöd
315. P: Was denkt ihr / wo gehen die Menschen hin?
316. Kind 2: Hause
317. P: Denkst du die fahren mit dem Schiff nachhause?
318. Kind 2: Nei
319. P: Wo gehen die mit dem Schiff hin?
320. Kind 2: Essä
321. P: Essen sie?
322. Kind 2: Ja
323. P: Wo könnte man mit dem Schiff hingehen?
324. Kind 2: Weiss nöd

325. P: Seit ihr schonmal mit einem Schiff gefahren?
326. Kind 2: Ja gestä
327. P: Gestern?
328. Kind 2: Ich fallet
329. Kind 1: Ich au
330. P: Du bist auch schon mit dem Schiff gefahren?
331. Kind 1: Nei nu ma
332. P: Wo bist du hingefahren mit dem Schiff?
333. Kind 1: Ich spatzirä
334. P: Mit wem bist du auf das Schiff?
335. Kind 1: Mami und Papi
336. P: Und wie bist du auf Paris (Name Kind 1)?
337. Kind 1: Mit dem Schiff
338. P: Nein mit dem Schiff kann man nicht nach Paris
339. Kind 2: Fluzeug
340. P: Genau mit dem Flugzeug kann man nach Paris aber auch
341. Kind 1: Audi
342. P: Genau mit dem Auto dem Audi
343. Kind 1: und Ende
344. P: Ja das Buch ist zu Ende / wollt ihr noch das andere Buch anschauen?
345. Kind 1: Nei wot Spilä
346. P: Ah okey / ja ihr dürft spielen gehen

**Transkribierte Sequenz dialogisches Lesen (Audioaufnahme,
Bilderbuch «Steig ein, fahr mit»**

Datum: 11.06.24

Dauer der Aufnahme: 12:24

Kind 1: Junge, 1. Kindergarten

Kind 2: Junge, 2. Kindergarten

P: Pädagogin

1. P: So jetzt haben wir ja ganz viel über die Fahrzeuge gelernt
2. Kind 2: So / ja
3. Kind 1: Ja
4. P: Und gerne möchte ich jetzt nochmals dieses Buch anschauen
5. Kind 1: Mhm
6. Kind 2: Ja
7. P: Seht ihr jetzt etwas das ihr neu kennt?
8. Kind 1: Ja
9. Kind 2: Traktor
10. P: der Traktor
11. Kind 2: oder Auto
12. P: Das Auto
13. Kind 2: Das Polizeiauto
14. P: Genau das Polizeiauto, das hast du gelernt / mhm
15. Kind 2: Au Zug
16. Kind 2: Uf mache
17. P: Ja aufmachen, genau und wieder zu
18. P: Jetzt schauen wir mal, was passiert hier? Was seht ihr?
19. Kind 1: Da Unfall
20. P: Hat es einen Unfall?
21. Kind 2: (unverständlich)
22. P: Wo hat es einen Unfall?
23. Kind 1: Da
24. Kind 2: Da
25. P: Was ist da passiert?
26. Kind 1: Da het gebrennt
27. P: Es hat gebrannt?
28. Kind 2: Ah!
29. P: Was ist das?
30. Kind 1: Fürwehrauto
31. Kind 2: Fürwehrauto
32. P: Genau das Feuerwehrauto
33. P: Und warum ist es gekommen das Feuerwehrauto?
34. Kind 2: Lueg da Unfall
35. P: Ja ein Unfall und es hat gebrannt
36. Kind 2: Ja
37. Kind 2: Alles brennt
38. P: (lacht) nein nur hier hat es gebrannt und nicht überall
39. P: Was seht ihr noch?
40. Kind 2: Noch

41. Kind 1: Und die het und sie muess füü äh
42. P: Ja wie heisst das (Name Kind 1)
43. Kind 1: Mhm / ich weiss ned
44. P: Das?
45. Kind 1: Redä
46. Kind 2: Das Redä
47. P: Ja das Rad, die Räder
48. Kind 2: Eis, zwei, drü
49. P: Und?
50. Kind 2: Das da Brääää
51. Kind 1: und die Benzin
52. P: Die tanken das Benzin bei der?
53. Kind 1: In der Tankstelle
54. P: Genau (Name Kind 1) / die tanken das Benzin in der Tankstelle
55. Kind 2: Ma Ma Ma
56. P: Ja was macht der Mann?
57. Kind 2: Das schauen da
58. P: Der schaut, wie es brennt
59. Kind 2: Auto / Muhauto Muhauto (lacht)
60. P: Hm was meinst du?
61. Kind 2: Muhauto
62. P: Das ist doch kein Muhauto / was ist das?
63. Kind 1: Das isch nu Schwein
64. P: Das ist ein?
65. Kind 1: Schwein!
66. Kind 2: Schwein
67. P: Genau ein Schwein
68. Kind 1: Ich weiss, ich weiss!
69. Kind 2: Handy Schwein
70. Kind 1: Ich weiss, ich weiss!
71. Kind 1: Sie machet Baustelle
72. Kind 2: Hä?
73. P: Hier sind wir auf der Baustelle
74. Kind 1: Ja fü ein Haus
75. Kind 2: Hä hä / ah doch hie obe
76. P: Mhm
77. Kind 2: Das isch ganz nicht höch (unverständlich)
78. P: Das ist ganz hoch
79. Kind 1: Da Türe zue mache
80. Kind 2: (lacht)
81. P: Wenn du die Türe so machts, machst du sie?
82. Kind 2: Zu
83. Kind 1: Auf!
84. P: Und da sehen wir / was macht der Mann?
85. Kind 2: Da Händ
86. P: Seine Hand, genau siehst du die?
87. Kind 2: Ja
88. P: Was siehst du noch (Name Kind 2)

89. Kind 2: Ich weiss ned
 90. Kind 1: Da! / Ah lueg lueg mal hier uf mache zue mache
 91. P: Kannst du mir noch etwas erzählen?
 92. Kind 1: ich weiss
 93. Kind 2: Ich hadä
 94. P: Darf zuerst (Name Kind 2)
 95. Kind 2: Dis Tank neinei
 96. P: Da
 97. Kind 2: Daaa
 98. Kind 2: Da Hund / Hund da obe schauen
 99. P: Schaut der Hund nach oben? Wieso schaut er nach oben?
 100. Kind 2: (lacht)
 101. P: Was will er?
 102. Kind 2: Er das (unverständlich)
 103. Kind 1: Lueg mal
 104. P: (Name Kind 2) bitte mit machen
 105. Kind 1: Gelbe
 106. P: Was möchte der Hund?
 107. Kind 1: Essen!
 108. Kind 2: Essen
 109. P: Ja er möchte essen
 110. Kind 2: Eeeessen (Stimme verändert) Schwein
 111. Kind 2: Oh man
 112. P: Was könnt ihr mir hier erzählen?
 113. Kind 2: Kinder
 114. Kind 1: Versteckis
 115. P: Die Kinder spielen Versteckis
 116. Kind 2: Rössli
 117. P: Das Pferd
 118. Kind 2: Das Pferd
 119. Kind 2: Da Gügge, das Hund, das Schaf
 120. Kind 1: Pikatschu Pikatschu
 121. Kind 2: Hund schau
 122. P: Genau wo muss er schauen?
 123. Kind 2: Muh
 124. P: Schaf
 125. Kind 2: Schaf
 126. P: Er muss schauen das alle Tiere hier bleiben auf der Wiese.
 127. Kind 1: Kinder?
 128. Kind 2: Kinder?
 129. P: Der Hund muss schauen
 130. Kind 2: Kinder?
 131. P: Kinder?
 132. Kind 2: Ja
 133. P: Was meinst du mit Kinder?
 134. Kind 2: Kinder auch schau?
 135. P: Kinder können auch schauen ja
 136. P: Was macht die Frau?

137. Kind 2: Frau das abe gheie
138. P: Denkst du?
139. Kind 2: Nei
140. P: Denkst du sie lässt es runter fallen?
141. Kind 1: Aber ich weiss sie sie wi Kuh
142. Kind 2: Nei nei da
143. Kind 1: Sie fahret Auto
144. P: Ja die Kinder fahren mit dem Auto
145. Kind 2: Nacher das losla
146. P: Ja was ist das?
147. Kind 2: ich weiss nöd
148. P: Ich weiss auch nicht was das ist
149. Kind 2: Ah
150. P: Da
151. Kind 1: Ich weiss
152. P: Was macht dieser Mann hier?
153. Kind 2: Mann
154. Kind 1: Ich weiss
155. Kind 2: Da Mann
156. Kind 1: Trinke!
157. P: Trinken?
158. Kind 2: Trinken?
159. Kind 1: ja mit Milch
160. P: Denkst du er trinkt Milch?
161. Kind 1: Nei
162. P: Was macht er da, schau mal genau
163. Kind 2: Noch Händ
164. Kind 1: Händ
165. P: Was macht er mit seinen Händen?
166. Kind 2: Ich weiss nöd
167. Kind 1: Ich weiss
168. Kind 2: Arbeiten?
169. P: Arbeiten
170. Kind 1: Ar_bei_ten
171. Kind 2: Ar_bei_ten
172. P: Arbeiten und jetzt gehen wir hier auf die letzte Seite
173. Kind 1: Elefant
174. Kind 2: Elefant Elefant hööööööö
175. Kind 1: Hmm
176. Kind 2: Das
177. Kind 1: (singt)
178. Kind 2: Oh Fenster daputt
179. LP: Das Fenster ist kaputt genau!
180. LP: Wo sind da die Menschen, wo ist das?
181. Kind 2: Ah lug / Mensche
182. LP: Ja wo sind die Menschen?
183. Kind 2: Ich weiss nöd
184. Kind 1: Ich geh schwümmä

185. Kind 1: das Meitli
 186. LP: Das Mädchen geht schwimmen, genau ins Wasser
 187. Kind 1: Und de Ma isch luege
 188. P: Welcher Mann schaut?
 189. Kind 1: hmm (zeigt auf Mann)
 190. P: Was ist hier passiert?
 191. Kind 1: Sch sch lislig
 192. Kind 2: Ich do
 193. Kind 1: (macht Geräusche)
 194. Kind 2: Esse
 195. P: Was hat die Katze gemacht?
 196. Kind 2: Katze
 197. Kind 1: Fisch hat weggenommen
 198. P: Den Fisch hat sie weggenommen
 199. Kind 2: Kinder und das
 200. P: Ja was macht das Kind?
 201. Kind 2: Katze sehn Kind esse
 202. P: Du denkst die Katze bringt den Fisch?
 203. Kind 2: Ja ja (unverständlich)
 204. Kind 1: Du bist (unverständlich)
 205. P: Was ist das hier?
 206. Kind 2: Ich weiss nööööd
 207. Kind 1: (macht Geräusche)
 208. P: was ist das für ein Fahrzeug?
 209. Kind 2: Ich weiss nöd
 210. Kind 1: (summt)
 211. P: Schau mal wo ist es? Ist es auf der Strasse?
 212. Kind 2: Nei
 213. P: Wo ist es?
 214. Kind 2: Strasse
 215. P: Nicht auf der Strasse
 216. Kind 2: Wasser
 217. P: Auf dem Wasser und was fährt auf dem Wasser?
 218. Kind 1: Pirate!
 219. Kind 2: Wasser
 220. Kind 1: Piraten
 221. P: Piraten und was brauchen Piraten?
 222. Kind 2: Pirate!
 223. P: Und was brauchen die Piraten?
 224. Kind 2: (unverständlich)
 225. P: Ein Sch
 226. Kind 2: Schiff
 227. P: Ein Schiff siehst du das grosse Schiff nicht?
 228. Kind 2: Nei
 229. P: Da
 230. Kind 2: Ah ja
 231. P: Es ist ein grosses Schiff
 232. Kind 2: Das alli sitze

233. P: Was macht dieser Mann hier?
234. Kind 1: Auto fahre Gemüse
235. P: Er bringt Gemüse
236. Kind 1: Mhm und sie bringt Fisch
237. P: Wo
238. Kind 2: (unverständlich)
239. Kind 1: Lueg mal
240. P: Mhm / wo siehst du das sie Fische bringen?
241. Kind 2: Lug da
242. Kind 1: Da!
243. Kind 2: Wo?
244. P: Die Kühlbox hier?
245. Kind 2: Ja da Bueb da mache
246. P: Genau
247. Kind 2: Ja
248. P: Ah!
249. Kind 2: Das!
250. P: Was ist das?
251. Kind 2: Nachher da
252. P: Ja was hat die im Mund?
253. Kind 2: Mund Fisch
254. Kind 1: Fisch
255. P: Ein Fisch hat sie im Mund
256. Kind 2: Zitig
257. P: Die Möwe heisst dieser Vogel
258. Kind 1: Möbe
259. Kind 2: Oh mein Gott
260. Kind 1: Und next
261. P: Ja das Buch ist eigentlich schon fertig
262. Kind 2: Oh ha
263. P: Was hat euch am besten gefallen im Buch?
264. Kind 1: Guet
265. LP: Was hat dir am besten gefallen?
266. Kind 2: Das Zug da
267. Kind 1: Diese
268. P: Der Zug, was machen da die Menschen?
269. Kind 2: Mensche (Geräusch)
270. P: Die Menschen rennen?
271. Kind 2: (unverständlich)
272. P: Was machen sie da?
273. P: Was machen da die Menschen wenn sie in den Zug gehen / wie sagt man dem?
274. Kind 2: Da ine!
275. P: Ja
276. P: Ein
277. Kind 2: Einsteigen
278. P: Einsteigen
279. Kind 1: (macht Geräusche)

280. Kind 2: Lueg da
281. P: Einsteigen und dann müssen sie wieder?
282. Kind 2: widä usse
283. Kind 1: Aussteigen!
284. P: Aussteigen jaaa
285. Kind 2: Zerst da ine und Zug weg und nache das aussteigen
286. P: Genau dann fährt der Zug weg und die Menschen müssen wieder aussteigen / was haben sie alles mitgenommen?
287. Kind 1: Essen!
288. Kind 2: Die keinä!
289. P: Was haben sie mitgenommen?
290. Kind 2: Tasche, Spielzeug
291. P: Genau eine Tasche, Spielzeug
292. Kind 1: Ich weiss weiss
293. P: Was weisst du?
294. Kind 1: Fürwehr
295. P: Das Feuerwerauto
296. Kind 2: Ich wartä ein Stundä
297. P: Was wartest du eine Stunde?
298. Kind 2: Das Buch
299. P: (lacht) Schauen wir das Buch schon eine Stunde an?
300. Kind 2: Ja
301. Kind 1: Hmh
302. P: Nein
303. Kind 2: Doooch
304. P: Also gut vielen Dank ihr mögt nicht mehr

Transkribierte Sequenz dialogisches Lesen (Audioaufnahme, Bilderbuch «Steig ein, fahr mit»

Datum: 12.06.24 Zeit der Aufnahme: 13:42

Kind 3: Junge, 2. Kindergarten

Kind 4: Mädchen, 2. Kindergarten

P: Pädagogin

1. P: Komm wir erzählen der Schnecke dieses Buch
2. P: Was könnte hier passieren?
3. Kind 3: (unverständlich)
4. P: Fehlt hier der Traktor?
5. Kind 4: Und de Einhorn
6. P: Was siehst du hier, hier fehlen auch Dinge, was könnte das für ein Auto sein?
7. Kind 4: Ambulas
8. P: Ein grosses?
9. Kind 4: Ja
10. Kind 3: Abulas
11. P: Was ist das?
12. Kind 3: Ambulans
13. P: Auf Englisch Abulance, genau Krankenwagen
14. Kind 4: (lacht)
15. Kind 3: Ambulans
16. P: Und kennt ihr das?
17. Kind 4: Train
18. P: Der Zug
19. Kind 4: Zug is Train
20. P: Seid ihr auch schon mal mit dem Zug gefahren?
21. Kind 3: Ja
22. Kind 4: Ich chan ned Zug
23. P: Bist du noch nie mit dem Zug gefahren?
24. Kind 4: Scho
25. P: Schon?
26. Kind 4: Mega schnell
27. Kind 3: Look at this!
28. P: Ja er ist schnell
29. Kind 4: Chömer nacher spilä
30. P: Jaja / also
31. Kind 3: Hm mm hm mm hm mm
32. P: Hier (Name Kind 3)
33. Kind 3: Isch nöd das
34. P: Oh was ist hier passiert?
35. Kind 4: Feuerwehr
36. Kind 3: Feuerwehr
37. P: Wo Feuerwehr?
38. Kind 3: Katze
39. P: Meinst du das Feuerwehrauto
40. Kind 3: Ja

41. P: Und die Katze / ja was macht die?
42. Kind 4: (lacht)
43. Kind 3: Feuer
44. Kind 4: So
45. P: Genau es ist ein Tiergeschäft
46. Kind 3: Zoo
47. Kind 4: Ein Elifant in Zoo
48. Kind 3: Zwei Täg in Zoo
49. P: Geht ihr auch in den Zoo?
50. Kind 3: Ja
51. Kind 4: Freitag
52. P: Und läuft ihr in den Zoo?
53. Kind 3: Nei mit Taxi
54. P: Mit dem Taxi?
55. Kind 4: Nei mit Bus
56. P: Mit dem Bus mhm
57. P: Schön
58. Kind 3: Bux
59. P: Freust du dich?
60. Kind 4: Ja
61. P: Und nimmst du dann dein Essen mit?
62. Kind 4: Yea
63. Kind 3: (unverständlich) Zoo au Pielzeug
64. Kind 4: (unverständlich)
65. P: Wo Spielzeug / im Zoo?
66. Kind 3: Ja da
67. Kind 4: Nei
68. P: Hier hat es Spielzeug für die Tiere
69. Kind 3: Jaa
70. Kind 4: Arbeit Snaketoy und näsen intwo
71. Kind 3: Ik Hund
72. P: Ja da hat es auch ein Hund und schau mal was macht dieser Mann da oben?
73. Kind 3: Spielzeug Zoo
74. P: Was macht dieser Mann?
75. Kind 4: Hund
76. Kind 3: What Dinosauerier
77. P: Wo ein Dinosaurier?
78. Kind 3: Da Dino
79. Kind 3: (macht lautes Geräusch)
80. P: Das stimmt doch nicht, dass ist ein Feuerwehmann
81. Kind 3: Ouuuuu
82. P: (Name Kind 3) komm!
83. Kind 3: Hei
84. P: Kennt ihr das da?
85. Kind 3: Weiss nöd
86. P: Schau mal, wenn man hier aufmacht / oh!
87. Kind 3: Feuerwehr
88. P: Das ist ein?

89. Kind 3: **Auto**
90. Kind 3: Feuerwehr
91. P: **Das ist ein Feuerwehrauto und hier ist ein Auto in der Waschstrasse**
92. Kind 3: Feuerauto
93. P: **Das Auto war schmutzig und jetzt ist es sauber**
94. Kind 3: Aga Spielä jetzt
95. P: **Nein nein wir schauen das Buch noch fertig an**
96. Kind 3: (unverständlich)
97. P: **Schau mal wo gehen diese Kinder hin?**
98. P: **Wo könnten sie hingehen?**
99. P: **Vielleicht auch in den Zoo**
100. Kind 3: Zoo
101. Kind 3: So so
102. P: **Ja was machen sie so / laufen?**
103. Kind 3: (unverständlich) Fertig **gah**
104. P: **Ah genau bei der Strasse müssen sie hinstehen schauen und erst dann laufen.**
105. Kind 3: Et **gah** so so
106. Kind 3: Alle Kinder **daz** Frau Mina
107. P: **Frau?**
108. Kind 3: Frau Minda
109. P: **Frau Minder?**
110. Kind 3: (lacht) Ja
111. P: **Und wer ist das?**
112. Kind 3: Da du (lacht laut)
113. P: **Wer bin ich / wie heisse ich?**
114. Kind 3: Weiss nöd
115. P: **Frau?**
116. Kind 3: Frau
117. P: **Redding**
118. Kind 3: Redding
119. Kind 4: **Het** neue Buech
120. Kind 3: Frau Redding (lacht)
121. P: **Oh was machen die hier?**
122. Kind 3: Racket Popo (lacht)
123. P: **Nein**
124. Kind 4: Die laufe
125. P: **Oh dieser Mann ist müde, wieso ist der müde?**
126. Kind 3: De gwunn Popo
127. Kind 4: Da WC
128. P: **Ja der ist auf dem Klo**
129. P: **Du (Name Kind 3) komm bitte! Schau, wir schauen nur dieses Buch an und dann kannst du spielen gehen, aber ich möchte das du mir hier noch ein bisschen erzählst was du siehst**
130. Kind 3: Toilette
131. P: **Der ist auf der Toilette**
132. Kind 4: (unverständlich)
133. P: **Ja (Name Kind 4) was möchtest du sagen / was machen Sie da?**

134. Kind 4: Machet Toilette
 135. P: Die bringen viel Erde
 136. Kind 4: Mann schaffe
 137. P: Was machen sie da? Was wird das?
 138. Kind 3: Dugu Pipi mat
 139. P: (Name Kind 3) Was wird das?
 140. Kind 3: Agada obe schauen das
 141. P: Und was macht dieser Mann da?
 142. Kind 3: Agada abauē
 143. P: Bauen / ein Haus bauen
 144. Kind 4: Is kaputt
 145. Kind 3: Heiiii
 146. P: Vielleicht war das Haus kaputt oder sie bauen ein neues Haus
 147. Kind 3: Ich weiss ned
 148. P: Und hier?
 149. Kind 3: Das (unverständlich) Hund
 150. P: Der Hund da / was will er?
 151. Kind 3: Geld
 152. P: Der Hund will kein Geld
 153. Kind 3: Hund will essen?
 154. P: Ja er will essen
 155. Kind 3: No! Nu bi da
 156. Kind 4: Weiter
 157. P: Oh wo sind wir hier?
 158. Kind 4: Rössli
 159. Kind 3: Pony
 160. P: Rössli auf Schweizerdeutsch, Pferd auf Hochdeutsch
 161. Kind 3: Pony
 162. P: Oho
 163. Kind 3: What
 164. Kind 4: Oho
 165. P: (Name Kind 4) was machen die Kinder
 166. Kind 4: Warte
 167. P: Die Kinder spielen
 168. Kind 4: Spielä
 169. Kind 3: Spielä spielä
 170. P: Was machen sie da?
 171. Kind 3: Kue esse
 172. P: Die Kuh ist das Stroh ja aber was machen die Kinder hier (Name Kind 1)
 173. Kind 3: Spielä sssss
 174. P: Sie machen sch, sie spielen Versteckis
 175. Kind 3: Stekis
 176. P: Ihr spielt doch manchmal auch Versteckis im Wald?
 177. Kind 4: Ja
 178. P: Und dann?
 179. Kind 3: Nei Fangis spielä
 180. Kind 4: Fangis
 181. P: Ah ihr spielt Fangis

182. Kind 3: Ja Wald
183. P: Und was macht dieser Mann da?
184. Kind 3: Putzä
185. P: Du denkst er putzt?
186. Kind 3: Ägdä glickä
187. P: Er arbeitet, flickt das Fahrrad
188. Kind 3: Arbeitet glick
189. Kind 4: Hets ein Kuh
190. P: Die Kühe sind auch noch da
191. Kind 3: Alles da eh Zoo dä Elefant
192. P: Ohoh / ist das schön?
193. Kind 3: Ja
194. P: Sicher / gefällt es dem Elefant?
195. Kind 3: ja dä (lautes Geräusch)
196. P: (Name Kind 1) gefällt es am Elefant da drin?
197. Kind 3: Ja / Zoo
198. P: Ich glaube nicht, schau mal der Elefant ist gross und
199. Kind 3: Zoo
200. P: Das ist
201. Kind 3: Box küe
202. P: Der Elefant ist gross und schau mal diese Box ist?
203. Kind 3: Ä Chlini
204. P: Eine kleine Box
205. Kind 3: De nama Zoo
206. P: Ja der wird jetzt in den Zoo gefahren
207. Kind 3: (unverständlich)
208. P: Hast du gesehen mit was ist der Elefant gekommen / wie haben sie diese Box transportiert?
209. Kind 4: Es so gross
210. P: Ja was ist das da / Siehst du was das da ist?
211. Kind 4: Nei
212. P: Was sind das hier?
213. Kind 3: Schiff
214. P: Schiff
215. Kind 4: Schiff
216. P: Der Elefant ist mit dem Schiff gekommen
217. Kind 3: (lautes Geräusch)
218. P: In der Box drin
219. Kind 3: Dag
220. P: Was ist hier passiert ohje ohje
221. Kind 3: Dä Katze dä Fische dä Vogel gedege kräääkräää thats a friend
222. P: Da die Katze hat den Fisch geklaut und sie
223. Kind 3: Renne!
224. P: Sie rennt davon genau
225. Kind 3: (Geräusch)
226. P: (Name Kind 4) Siehst du noch etwas was du mir noch erzählen könntest was ich noch nicht gesehen habe?
227. Kind 4: Lueg dau da

228. P: Ja was machen die?
229. Kind 3: Schiff isch ä Auto
230. Kind 4: Abä
231. P: Sie fahren runter
232. Kind 3: Runter du Schiff
233. P: Ja runter vom Schiff
234. Kind 3: Autoschiff?
235. P: Genau dieses Schiff bringt Autos
236. Kind 3: So fertig
237. P: (lacht) Ja fast fertig aber wo gehen die hin?
238. Kind 4: (unverständlich)
239. Kind 3: Äh mämö
240. P: Weisst du was die da machen?
241. Kind 4: Nei
242. Kind 3: (unverständlich) laufä
243. P: Draussen laufen?
244. Kind 3: Dog
245. P: Das ist ein?
246. Kind 3: Eine ongse
247. P: Das ist ein oranges Boot
248. Kind 3: (lacht)
249. P: Die gehen in die Ferien, gehst du auch in die Ferien (Name Kind 2)
250. Kind 4: Ja
251. P: Ja, wo gehst du hin?
252. Kind 4: Papa
253. P: Mit dem Papa
254. Kind 4: Mhm
255. P: Und wo gehst du hin oder was macht ihr?
256. Kind 4: Äh / Essen
257. P: Geht ihr lecker Essen, schau mal hier kocht auch jemand, da ist die Köchin.
258. Kind 3: Kübö
259. P: Und hier dieser Mann bringt auch noch Esswaren
260. Kind 3: Fisch
261. Kind 4: Fisch yam
262. Kind 3: Da abegheit
263. Kind 4: Lueg da au eins
264. P: Das ist kaputt
265. Kind 3: Kaputt
266. P: Ja
267. Kind 3: So fertig
268. P: Okey ihr mögt nicht mehr, ist okey dann gehen wir
269. Kind 4: Lueg öpe andes
270. Kind 3: Ja ich ga Bebieckä
271. Kind 4: Lueg
272. P: Ah der Regenwurm, so gehen wir in den Kindergarten Sonne und schauen was die Kinder machen
273. Kind 3: Ago Sonnekind spielä gidä Mond spielä

274. P: Zuerst spielen wir im Kindergarten Sonne und später spielen wir
vielleicht im Kindergarten Mond, wenn wir noch Zeit haben
275. Kind 3: Schnecke

Transkribierte Sequenz dialogisches Lesen (Audioaufnahme, Bilderbuch «Steig ein, fahr mit»

Datum: 10.07.24

Zeit der Aufnahme: 17.21

Kind 3: Junge, 2.Kindergarten

Kind 4: Mädchen, 2.Kindergarten

P: Pädagogin

1. P: Ihr habt doch sehr viel gelernt mit der Werkstatt, oder?
2. Kind 3: Ja
3. P: Und jetzt möchte ich wissen, was ihr alles gelernt habt
4. Kind 3: Oh ja (unverständlich) go Zoo
5. P: Hm?
6. Kind 3 : Is Zoo
7. P: Was?
8. Kind 3: Zoo
9. P: Dieses Buch schauen wir an und (Name Kind 4) und (Name Kind 3) erzählen mir was ihr alles sieht
10. P: Okey?
11. Kind 3: Hmh
12. Kind 4: Hmh
13. P: Also
14. Kind 3: Da isch Zug
15. P: Der Zug genau
16. Kind 3: Oi alli alli Pakete zitzä
17. P: Alle Pakete oder meinst du Koffer?
18. Kind 3: Koffer ja
19. Kind 4: Lueg (leise und unverständlich)
20. Kind 3: Menschen aga Zug Zug fahre
21. P: Er fährt den Zug genau
22. P: (Name Kind 4) was wolltest du sagen?
23. Kind 4: Äm / weiss nöd äh eine Bueb eine Meitli muess helfe
24. P: Helfen?
25. Kind 4: Ja
26. P: Eine Frau muss helfen?
27. Kind 3: Nei Karte
28. Kind 4: Karte
29. P: Karte ja was macht diese Frau, was ist diese Karte?
30. Kind 4: Ein Billet
31. P: Ein Billett
32. Kind 4: Zug
33. P: Ein Zugbillet
34. Kind 3: Er gad ufe
35. P: Er geht rein
36. Kind 3: Rein jetze fahle
37. P: Genau und dann fährt er los

38. Kind 3: Er schnell!
39. P: Schnell?
40. Kind 3: Eze mal ich gehe Flugzeug
41. P: Du gehst mit dem Flugzeug?
42. Kind 4: Ich mit em Bus
43. P: Du gehst mit dem Bus?
44. Kind 4: Mit Mami
45. P: Mhm
46. Kind 3: Ich mit Mami Papi und meine Brüdä
47. P: Schön
48. Kind 3: Ise kei meh mie
49. P: Was?
50. Kind 3: Ich gehe Flugzeug eines eines Seit namal
51. P: Eine andere Zeit?
52. Kind 3: Ja
53. Kind 3: Feuerwehr
54. P: Mhm
55. Kind 3: Feuerwehr / Feuerwehrauto
56. P: Genau das Feuerwehrauto
57. Kind 4: Was ist das?
58. P: Was ist das/ das ist / jetzt muss ich schnell schauen / das ist ein Schlauch
59. Kind 4: Schlauch
60. P: Weisst du für was sie den brauchen?
61. Kind 3: (macht Geräusch)
62. Kind 4: Feuer
63. Kind 3: Feuer!
64. P: Feuer löschen
65. Kind 3: Jetzt Zoo Tiere Zoo
66. P: Genau
67. Kind 4: Ich kann das Zoo machen
68. Kind 3: (unverständlich)
69. P: Wart schnell (Name Kind 3)
70. Kind 4: Ich kann so es warten ich gän Zoo
71. P: Du kennst?
72. Kind 4: Ich gän in Zoo
73. P: Du gehst in den Zoo?
74. Kind 4: Nacher
75. Kind 3: I ä ich au
76. P: Nachher / heute?
77. Kind 4: Sonnä
78. Kind 3: Nein nöd heute
79. Kind 4: Sonnä
80. P: Wenn die Sonne scheint?
81. Kind 4: Ja
82. Kind 3: Ja Sonnä ich gehe Zoo alli Tiere
83. P: (lacht) Alle Tiere anschauen

84. P: Was seht ihr noch?
85. Kind 3: Zoo
86. P: Ja das haben wir schon gesehen, was passiert hier noch?
87. Kind 3: Schwein Auto
88. Kind 4: Hä?
89. Kind 3: Schwein Auto
90. P: Was kann man hier?
91. Kind 4: Kaufen
92. P: Kaufen
93. Kind 3: Kaufen Schwein ebä Schwein au kaufe
94. P: Ja was kauft man hier / Gemüse?
95. Kind 3: Nein Fleisch
96. P: Genau Fleisch, das ist eine Metzgerei
97. Kind 3: Da gat Türä jetzt Baby Mami da gat Baby schlafe
98. P: Da geht das Baby schlafen und was macht dieser Mann hier?
99. Kind 3: Waschä
100. Kind 3: Eh get kaputt Motorrad jetzt (leise) get kaputt
101. P: Das Motorrad ist kaputt mhm
102. Kind 3: Eze glickä det
103. P: Flicken
104. Kind 3: Dog
105. Kind 4: Eine Auto
106. Kind 3: Wösch
107. Kind 3: Wösch!
108. P: Wösch?
109. Kind 3: Ja
110. P: Waschen?
111. Kind 3: Ja waschen und wösch
112. P: Mhm
113. P: So! (Name Kind 4) was siehst du hier? / kennst du etwas oder kannst du mir sagen was hier passiert auf dieser Seite?
114. Kind 4: Baue
115. Kind 3: Au baue
116. Kind 4: Au baue
117. P: Was?
118. Kind 4: Eine Haus
119. P: Ein Haus bauen
120. Kind 3: Eines Haus
121. P: Hmh
122. Kind 3: ich ga eze glickä hei
123. P: Flicken?
124. Kind 3: Ja
125. P: Was? Das Zuhause?
126. Kind 3: Ja das alli
127. Kind 3: Jetzt Motorrad
128. P: Wo jetzt Motorrad?

129. Kind 3: Motorrad tu obe da
130. P: Da komm ich jetzt nicht draus, was meinst du (Name Kind 3) ?
131. Kind 3: Motorrad do da
132. P: Meinst du den Motor?
133. Kind 3: Ja Motor
134. P: Das ist ein Motorrad, schau
135. P: Das ist ein Motorrad und der Motor sehen wir jetzt bei diesem Bagger nicht
136. P: Aber wisst ihr wie das da heisst?
137. Kind 3: Rad!
138. P: Steuerrad
139. Kind 3: Teuerrad?
140. P: Hmh
141. Kind 3: Teuerrad
142. P: Steuerrad
143. Kind 3: Rad
144. P: und das?
145. Kind 3: Rad
146. P: Rad
147. Kind 3: Rad
148. P: Hmh
149. Kind 3: WC
150. P: Wer ist auf dem WC?
151. Kind 3: WC
152. P: Ja WC ja wer ist auf dem WC?
153. Kind 3: Weiss nöd
154. P: Ist es ein Mann oder eine Frau?
155. Kind 3: Ein Mann
156. Kind 4: Jetzt WC
157. P: Was sehen wir hier?
158. Kind 3: Pony
159. Kind 4: Rössli
160. Kind 3: Rössli
161. P: Genau Rössli
162. Kind 4: Und eine Kuh
163. Kind 3: la ia oh (singt)
164. P: (Name Kind 4) kannst du auch noch etwas erzählen?
165. Kind 4: Ja (leise)
166. Kind 4: Musig
167. P: Was Musik?
168. Kind 3: Er gat (Geräusch)
169. P: Kannst du mir noch mehr sagen (Name Kind 4) nicht nur ein Wort mehr Wörter
was ist hier Musik
170. Kind 4: Ich mache eine Musik
171. P: Du machst eine Musik und hier macht der?
172. Kind 4: Bueb
173. Kind 3: Musik!

174. P: Der Junge eine Musik
 175. Kind 3: Ja kli Gitarre
 176. P: Ah wie eine Gitarre es ist eine Geige
 177. Kind 3: Geige so (macht Geräusch)
 178. P: Genau du und hier?
 179. Kind 3: Äm au kaufe Brot
 180. P: Brot kaufen
 181. Kind 1: Brot kaufen
 182. P: Und was sagt die Frau?
 183. Kind 3: Bitte Brot kaufe
 184. Kind 3: Ja er sagt
 185. P: Mhm oder ich?
 186. Kind 4: Ich
 187. Kind 3: Ig möcht
 188. Kind 4: Brauche eine Brot
 189. Kind 3: Gömer bald
 190. P: Hmm?
 191. Kind 3: Gömer bald
 192. P: Magst du nicht mehr?
 193. Kind 3: Ja
 194. P: Bist du müde?
 195. Kind 4: Ich au
 196. P: Du auch, ja jetzt ist vor den Sommerferien
 197. Kind 3: Zoo Elefant da / da Elefant da Zoo na gat Elefant da
 198. P: Gefällt es dem Elefanten
 199. Kind 4: Ja
 200. Kind 3: Ja
 201. P: Ja gefällt es ihm hier drin?
 202. Kind 4: Ja
 203. Kind 3: Ja
 204. P: Sicher?
 205. Kind 3: Ja
 206. Kind 4: Nei!
 207. P: (Name Kind 4) wieso gefällt es dem Elefanten nicht?
 208. Kind 3: Es is gross
 209. Kind 4: Gross
 210. P: Und die Kiste ist?
 211. Kind 4: Klein
 212. Kind 3: (unverständlich)
 213. P: Was seht ihr sonst noch
 214. Kind 3: I Boot Autoboot
 215. P: Ein Boot das Auto transportiert
 216. Kind 3: Lueg hie kaputt daz
 217. P: Hier ist es kaputt ja
 218. Kind 3: A gat mehr Tiere zwei Fisch
 219. P: Zwei Fische, das sind Kühlboxen

220. Kind 3: Kühlboxen?
 221. P: Da sind Fische zum Essen drin
 222. Kind 3: Er gat Elefant
 223. P: Wo geht der Elefant hin
 224. Kind 3: Im Auto
 225. P: Wo geht er hin?
 226. Kind 3: Zurück
 227. P: Zurück in den?
 228. Kind 3: Zurück gaz Zoo
 229. P: Ja zurück in den Zoo geht er, zurück in den Zoo
 230. P: (Name Kind 4) Siehst du noch etwas was du mir erzählen kannst?
 231. Kind 4: Äm / eine Auto mit em Fleisch
 232. Kind 3: Auto mit Fleisch?
 233. P: Denkst du es ist eine Wurst?
 234. Kind 4: Ja
 235. P: Das ist ein Boot ein Gummiboot
 236. Kind 3: Gummiboot! Gummi gummi gummi gummi Gummibooooot
 237. P: Ja das muss man aufblasen so wie der Rettungsring hier
 238. Kind 3: A gat Gummi
 239. Kind 3: Jetzt Katze Fisch holä
 240. P: Genau
 241. Kind 3: Schnell Katze
 242. P: Schnell
 243. Kind 3: Katze habe Fisch schnell Vogel langsam Katze mega schnell
 244. P: Die Katze ist mega schnell und der Vogel mega langsam?
 245. P: Hast du sehr gut gesehen (Name Kind 3)
 246. Kind 3: Da is Teddybär mit da drin
 247. P: Der Teddybär ist da drin / das ist ein Zimmer
 248. Kind 4: Hä?
 249. Kind 3: Ja Zimmer
 250. Kind 4: Ja Wassermaschin
 251. P: Hm? Wassermaschine?
 252. Kind 3: Da
 253. P: Was siehst du noch (Name Kind 4), du warst sehr still bis jetzt
 254. Kind 4: Ja hmmm / eine Mann mit Hund
 255. P: Ein Mann mit einem Hund, wo siehst du ihn?
 256. Kind 4: Da
 257. P: Weisst du wer das ist?
 258. Kind 4: Hmh
 259. Kind 3: Eine Hund eine Ket
 260. P: Hm?
 261. Kind 3: Eine Hund eine Ketin / Kätin
 262. P: Wer ist
 263. Kind 3: Das Hut
 264. P: Ah es Chäpli
 265. Kind 3: Da Käptli da!

266. P: Weisst du was das sind?
 267. P: Das sind Polizisten
 268. Kind 3: Ja de is grün jetzte blaue Polizeihose
 269. P: Das ist eben in Deutschland darum sind die grün
 270. P: (Name Kind 4) warum kommt die Polizei?
 271. Kind 4: Äh eine Hus luege
 272. P: Sie müssen schauen ja, wieso?
 273. Kind 3: Eifach
 274. P: Schau mal
 275. Kind 4: Eine blaue
 276. Kind 3: Eine blaue?
 277. P: Was ist passiert, schau
 278. Kind 3: De Boot mit Auto die Türe
 279. P: (Name Kind 4) was ist hier passiert?
 280. Kind 4: Eine Bueb eine Bueb äm seht eine Boot ist kaputt
 281. P: Das Boot ist kaputt genau
 282. Kind 3: Lueg
 283. Kind 4: (lacht)
 284. P: Machst du auf
 285. Kind 3: zue auf zue auf zue
 286. P: Wer ist da drin
 287. Kind 3: Mache Pizzateig
 288. Kind 4: Macht Pizzateig
 289. P: Hmm
 290. Kind 3: Mustig
 291. P: Was ist lustig
 292. Kind 3: Musig
 293. P: Ah Musik
 294. Kind 3: Ja morgen ezt mon
 295. P: Was morgen?
 296. Kind 3: Mon!
 297. Kind 4: Mond
 298. Kind 3: Mol
 299. P: Morn?
 300. Kind 3: Mont
 301. P: Mond?
 302. Kind 3: Ja (lautes Geräusch)
 303. P: So (Name Kind 4) willst du noch etwas erzählen?
 304. Kind 4: Ja
 305. P: Was willst du noch erzählen?
 306. P (Name Kind 3) wartet und dann darf (Name Kind 3) auch noch etwas sagen
 307. Kind 4: Hmm ja hmm eine Vogel
 308. Kind 3: Da au
 309. P: Was macht der Vogel
 310. Kind 4: Fliegen
 311. Kind 3: Flicken

312. P: Fliegen
313. Kind 3: Und jetzt fertig?
314. P: Ja / was möchtest du noch sagen?
315. Kind 3: Eine das Auto
316. P: Das ist ein Auto was für ein Auto
317. Kind 3: Tieres Wasser Tiere
318. P: Mit Tieren
319. Kind 3: Wasser mit go schwümge au de so
320. P: Wassertiere mh
321. Kind 3: Eh go schwümge Tiere das au das zwei Töfffahrer zurück in Zoo
322. P: Zurück in den Zoo (lacht) okey danke vielmal dann wars das
323. Kind 3: Dankeschön
324. P: Dann dürft ihr zurück in den Kindergarten
325. Kind 3: Yeah

Anhang 6: Stationenarbeit in der individuellen Arbeitszeit

WO	WIE	WIE	WIE	WAS	WAS	
	Unterrichtsvorschlag NMG	Stationen und Inhalte	UK	Material	Kernvokabular	Randvokabular
Start in die individuelle Arbeit	Lieder singen	Kreissspiel: «Tschipfutschii eh I-sebahn chunt» Die SuS singen das Lied und lassen Kinder mit einem Billett ein- und aussteigen.	LP fungiert als Modell	Tasche mit Billetten Hut Ampel (Grün/Rot)	auf zu	Billett Einsteigen Aussteigen
Garderobe	Die SuS benennen Fahrzeuge	Autoteppich und Fahrzeuge Das richtige Fahrzeug zum richtigen Ort fahren.	Sprechtasten (klein)	Sprechtasten Batterien Autoteppich Fahrzeuge Korrekturblatt für SuS	fahren	Das Auto, der Helikopter, der Krankenwagen, der Traktor, das Taxi, das Polizeiauto, das Krankenhaus, die Feuerwehr, der Kreisel, der Parkplatz, die Tankstelle, fliegen
Tisch Kiga	Die SuS benennen Fahrzeuge	Magnet-Puzzle: Die SuS bauen verschiedene Fahrzeuge zusammen und unterstützen ihre Tätigkeit immer mit dem Satz: Ich mach es ... uf dä ...	Tellimerostift	Tellimerostift Aufladekabel Besprochene Bilder des Puzzles	ich machen	Strasse, Wasser, Luft, das Auto, der Bus, der Helikopter, der Krankenwagen, der Traktor, das Taxi, das Polizeiauto, das Feuerwehrauto, das Boot
Gruppenzimmer	Die SuS finden Verkehrsmittel und Verkehrsschilder auf Wimmelbildern und beschreiben dort dargestellte Situationen.	Büchertisch Wimmelbilderbücher und andere Bücher zum Thema Fahrzeug und Verkehr bereitstellen.	Tellimerostift	Tellimerostift Aufladekabel Besprochene Bilderbücher	geben gehen warten machen nehmen fahren W-Fragen	Verschiedene Fahrzeuge Verschiedene Verkehrssituationen
Tisch (klein) Kiga	Die SuS konstruieren aus verschiedenen Materialien Fahrzeuge	Legoauto bauen: Aus Lego wird nach Anleitung ein Auto gebaut. Die SuS wiederholen den Satz: Ich brauche - 4 Räder - 2 rote Legosteine etc.	BIGMack Metacomsymbol	BIGMack Batterien Metacomsymbol Legosteine Bauplan Legoauto Anleitung auf BIGMack	ich brauchen	Rad Steuerrad

WO	WIE	WIE	WIE	WAS	WAS	
	Unterrichtsvorschlag NMG	Stationen und Inhalte	UK	Material	Kernvokabular	Randvokabular
Tisch Kiga	Die SuS teilen Verkehrsmittel in Kategorien ein	Wie ist das ...? Verkehrsmittel nach Adjektiv (schnell, langsam, laut, leise, schmutzig, sauber, gross, klein) einteilen. Zu Fahrzeugbildern das korrekte Adjektiv hinlegen.	iPad	iMovie auf iPad Metacomssymbole Bilder Fahrzeuge	schnell, langsam, laut, leise, schmutzig, sauber, gross, klein	Das Auto, der Traktor, das Fahrrad, der Lastwagen, das Flugzeug, der Helikopter, der Müllwagen, das Schiff
Bauecke Kiga	Die SuS erstellen mit Bauklötzen, Brettern eine schiefe Ebene Die SuS lassen verschiedene Gegenstände hinabrollen	Rollbahn bauen SuS bauen mit verschiedenen Materialien (Karton, Klötze, Bretter, Malerklebeband) eine Rollbahn. Mit dem Story Sequencer (Sprechender Zeitplan) werden die Arbeitsschritte bebildert und besprochen.	Story Sequencer (Sprechender Zeitplan)	Story Sequencer Batterien Bilder zu den Arbeitsschritten Material zum Bauen	holen runter nehmen schnell komm mal schauen kaputt	
Garderobe	Die SuS schauen sich verschiedene Räder und Achsen von verschiedenen Fahrzeugen an	Feuerwehrauto, finde die Teile Feuerwehrauto (Gokart) genau anschauen und die Räder, Achse und das Steuerrad finden und ausprobieren.	BIGMack Metacomssymbole	Gokart BIGMack Metacomssymbole	wo da	Rad, Achse, Steuerrad
Gruppen-Zimmer Tisch	Verkehrsschilder Piktogramme erkennen		Tellimerostift Aufladekabel	Tellimerostift Aufladekabel Domino mit besprochenen Verkehrsschildern	zusammen	Vorsicht, Radweg, Fussgängerstreifen, Fussweg, Hauptstrasse, Einfahrt verboten, Wohnstrasse
Teppich (rund) im Kiga		Parkplatzspiel, zwei Kinder spielen das Spiel gemeinsam, man darf immer 1 oder 2 Autos wegnehmen, wer das letzte Auto wegnehmen muss, hat verloren	Metacomssymbole	Metacomssymbol Spiel Parkplatz 14 Autos	ich nehmen weg zusammen	Auto